

Van Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi' ne Ait Serviks ve Meme Kanserlerini Tarama Programı Sonuçları

Zehra Kurdoğlu*, Mertihan Kurdoğlu*, Gökçe Kundakçı Gelir**, Özgür Keremoğlu**

Özet

Amaç: Van Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) ilk hasta kabul tarihi olan 24.03.2008'den 13.01.2009 tarihine kadar olan 10 aylık süre içinde elde edilen servikovajinal smear ile meme muayenelerinde elde edilen bulguların değerlendirilmesi.

Yöntem: Merkezimize serviks ve meme kanseri taraması için başvuran cinsel yönden aktif 20-69 yaş arasındaki tüm kadınlara önce meme muayenesi yapılmıştır. Şüpheli kitle lezyonu tespit edilen kadınlardan meme ultrasonografisi ve mamografi, ayrıca 50-69 yaş arasındaki her kadından da rutin mamografi tetkikleri istenmiştir. Daha sonra bu kadınlara jinekolojik muayene yapılmış ve Pap smear sonuçları Bethesda sistemine göre rapor edilmiştir. Gerekli hastalara kolposkopi ve biyopsi yapıldıktan sonra ileri değerlendirme gerektiren ve kanser şüphesi olan hastalar üçüncü basamak sağlık kuruluşuna yönlendirilmiştir.

Bulgular: Merkezimize 24.03.2008 – 13.01.2009 tarihleri arasında başvuran 4357 kadından hepsine meme muayenesi yapılmış olup bunların 829'undan (%19.03) meme ultrasonografisi, 499'undan da (%11.45) mamografi tetkiki istenmiştir. İki kadın meme kanseri ön tanısıyla bir üst merkeze refere edilmiş ve meme kanseri tanısı doğrulanarak opere edilmiştir. Bin dokuz yüz yirmi altı kadından alınan Pap smearin 23'ünde servikal prekanseröz lezyon tespit edilmiş olup 11 kadına kolposkopi, 2 kadına kolposkopi ve servikal biyopsi yapılmıştır. Servikal prekanseröz lezyonların dağılımı şöyledir: 16 kadında (%69.56) ASCUS (önemi belirsiz atipik skuamöz hücreler), 3'ünde (%13.04) ASC-H (yüksek dereceli displazi ekarte edilemeyen atipik hücreler), 3'ünde (%13.04) LSIL (düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon), 1'inde (%4.36) HSIL (yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon) tespit edilmiştir. HSIL saptanan hasta üçüncü basamak sağlık kuruluşuna sevk edilmiş ve serviks kanseri tanısı alarak opere edilmiştir. LSIL tespit edilen bir hastaya kolposkopi ve servikal biyopsi yapılmış ve patoloji sonucu kronik servisit olarak gelen hasta takibe alınmıştır. Diğer iki hastadan biri kolposkopi kabul etmemiş, diğerine ise henüz ulaşılamamıştır. ASC-H tespit edilen bir hastaya kolposkopiyle yönlendirilmiş servikal biyopsi yapılmış olup patoloji sonucu CIN I (servikal intraepitelyal neoplazi I) olarak rapor edilmiştir. Bu hasta, ASC-H saptanan diğer 2 hastayla birlikte üçüncü basamak sağlık kuruluşuna yönlendirilmiştir.

Sonuç: Servikal ve meme kanserleri için uygulanan tarama programları sayesinde pek çok kadında erken tanıya ulaşmak mümkün olabilmektedir. Bölgemizde çok kısa sayılabilecek bir süre içinde oldukça fazla sayıda kadının taranmış olması ve olumlu sonuçların elde edilmiş olması KETEM'lerin yaygınlaştırılmasının önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler: serviks kanseri, pap smear, meme kanseri, tarama

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür (1). Meme kanser insidansı yaşla birlikte artmaktadır. Otuz yaşından sonra meme kanseri

insidansı hızla artarken 45-50 yaş aralığında plato çizmektedir (2). Risk faktörleri arasında; yaş, ailede meme kanseri öyküsü, genetik ve çevresel faktörler, obezite, diyet, alkol, radyasyon, emzirme ve menopoz, fertilité, önceden meme kanseri öyküsü olmak ve benign meme hastalıkları sayılabilir (3). Henüz meme kanserini kesin önleyen bir yöntem olmamakla birlikte erken tanı hayat kurtarıcıdır. Meme kanser taramalarında kullanılan en temel yöntemler;

*Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van.

**II Sağlık Müdürlüğü II Ambulans Servisi, Eskişehir. Kanseri Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van (önceden).

Yazışma Adresi:Dr. Zehra Kurdoğlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van.

meme muayenesi, ultrasonografi ve mamografi olarak sıralanabilir.

Uluslararası Kanser Arařtırma Ajansı' nın (IARC) (The International Agency for Research on Cancer) yaptıđı alıřmalar ıřıđında baktıđımızda; serviks kanseri 15-44 yař arası kadınlarda en yaygın grlen ikinci kanser tr olup, yılda yaklařık 500,000 yeni olguya rastlanmaktadır. Dnyada her 2 dakikada bir, 1 kadın serviks kanserinden hayatını kaybetmektedir. Ayrıca serviks kanseri kadınlarda kanserden lmlerin, nde gelen nc nedeni olarak grlmektedir (4). Serviks taramaları, serviks kanserinin ve prekanserz lezyonlarının erken tanısında kullanılan en nemli metottur (5) . Serviks kanseri iin; tedavi edilmemiř HSIL (yksek dereceli intraepitelyal lezyon) olgularında hayat boyu risk yaklařık 1/3 iken, dzenli takip edilen LSIL (dřk dereceli intraepitelyal lezyon) olgularında 1/500, CIN (servikal intraepitelyal neoplazi) tedavisi sonrası ise 1/250 olarak saptanmıřtır (6).

Gere ve Yntem

Van Kanser Erken Teřhis, Tarama ve Eđitim Merkezi'ne (KETEM) serviks ve meme kanseri taraması iin bařvuran cinsel ynden aktif 20-69 yař arasındaki tm kadınlara ncelikle meme muayenesi yapılmıřtır. řpheli kitle lezyonu tespit edilen kadınlardan meme ultrasonografisi ve mamografi istenmiř olup ayrıca 50-69 yař arasındaki her kadından řikayetlerine bakılmaksızın rutin mamografi tetkiki istenmiřtir. Daha sonra bu kadınlara jinekolojik muayene yapılarak pap smear testi alınmıř ve sonuları Bethesda sistemine gre rapor edilmiřtir. Sonular deđerlendirilerek, gerekli hastalara sadece kolposkopi veya kolposkopi ve biyopsi yapıldıktan sonra ileri deđerlendirme gerektiren ve kanser řphesi olan hastalar nc basamak sađlık kuruluřuna ynlendirilmiřtir.

Bulgular

Merkezimize 24.03.2008 – 13.01.2009 tarihleri arasında bařvuran 4357 kadından hepsine meme muayenesi yapılmıř olup bunların 829'undan (%19.03) meme ultrasonografisi, 499' undan da (%11.45) mamografi tetkiki istenmiřtir. İki kadın meme kanseri n tanısıyla bir st merkeze refere edilmiř ve meme kanseri tanısı dođrulanarak opere edilmiřtir (tablo 1).

Bin dokuz yz yirmi altı kadından alınan Pap smearin 23' nde servikal prekanserz lezyon tespit edilmiř olup 11 kadına kolposkopi, 2 kadına kolposkopi ve servikal biyopsi yapılmıřtır (tablo 2). Servikal prekanserz lezyonların

Grafik 1: Serviks kanser taraması sonucunda elde edilen servikal prekanserz lezyonların dađılımı

dađılımı řyledir: 16 kadında (%69.56) ASCUS (nemi belirsiz atipik skuamz hcreler), 3'nde (%13.04) ASC-H (yksek dereceli displazi ekarte edilemeyen atipik hcreler), 3'nde (%13.04) LSIL (dřk dereceli skuamz intraepitelyal lezyon), 1'nde (%4.36) HSIL (yksekdereceli skuamz intraepitelyal lezyon) tespit edilmiřtir (Grafik 1). Smear sonucunda ASCUS saptanan hastaların takibi, kolposkopi ile yapılmıřtır fakat 5 hasta kolposkopiye kabul etmediđi iin pap smear ile takip edilmek zere 4 ay sonra ađrılmıřtır. ASCUS nedeniyle kolposkopi yapılan 11 hastada ise herhangi bir patoloji saptanmamıřtır ve hastalara 1yıl sonra tekrar smear aldurmaları nerilmiřtir. HSIL saptanan hasta nc basamak sađlık kuruluřuna sevk edilmiř ve serviks kanseri tanısı olarak opere edilmiřtir. LSIL tespit edilen bir hastaya kolposkopi ve servikal biyopsi yapılmıř ve patoloji sonucu kronik servisit olarak gelen hasta takibe alınmıřtır. Diđer iki hastadan biri kolposkopiye kabul etmemiř, diđerine ise ulařılamamıřtır. ASC-H tespit edilen bir hastaya kolposkopiyle ynlendirilmiř servikal biyopsi yapılmıř olup patoloji sonucu CIN I (servikal intraepitelyal neoplazi I) olarak rapor edilmiřtir. Bu hasta, ASC-H saptanan diđer 2 hastayla birlikte nc basamak sađlık kuruluřuna ynlendirilmiřtir.

Tartıřma

Dnyada ve Avrupa' da en sık tanı konan kanserlerin akciđer (%13.3), meme (%13), kolorektal (%13.2) kanserler olduđu bildirilmiřtir (7). Kadınlarda grlen kanserler iinde 1. sırayı meme kanseri almaktadır. Meme kanserlerinde erken tanı sayesinde mortalitede azalma sađlanmasına rađmen halen nemli bir sađlık sorunu olmaya devam etmektedir (7). Robsham ve ark.'ı, 589521 meme kanserli kadının sosyodemografik zelliklerini incelediklerinde

Tablo 1: Meme kanseri taraması sonuçları

Yapılan tetkik ve sonuçları	Hasta sayısı (%)
Meme muayenesi	4357 (%100)
Meme ultrasonografisi	829 (% 19.03)
Mamografi	499 (%11.45)
Meme kanser tanısı	2 (%0.04)
Toplam hasta sayısı	4357 (%100)

Tablo 2: Serviks kanser taraması ve sonuçları

Yapılan tetkik ve sonuçları	Hasta sayısı (%)
Serviks prekanseröz lezyonları	23 (% 1.19)
Kolposkopi	11 (%47.82)
Kolposkopi + biopsi	2 (%8.69)
Pap smear	1926 (%44.20)
Toplam hasta sayısı	4357 (%100)

kentte yaşayan kadınların sağkalım oranlarının kırsal bölgede yaşayanlara göre daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir (8). Haydaroglu ve ark.'ı; yaptıkları çalışmada İzmir ilinde yaşayan olguların şehir dışında yaşayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha erken evrede tanı aldıklarını bulmuşlardır (9).

Van ilinde yaşayan halkın içinde bulunduğu coğrafi koşullar ve sosyo-ekonomik düzey göz önünde bulundurulursa kanserli hastaların erken teşhisinin önemi daha da iyi anlaşılacaktır.

Van Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), 2008 yılı sonu itibarıyla yurdumuzun 81 ilinde kurulmuş olan 84 KETEM' den birisidir. KETEM' lerede yürütülen kanser tarama hizmetleri aşağıdaki gibidir:

- Serviks kanser taraması için 35 - 65 yaş aralığındaki kadınlar, 5 yılda bir kez pap smear testi yapılarak taramaktadır.
- Meme kanseri taraması için 50 - 69 yaş aralığındaki kadınlar iki yılda bir mamografi filmi çekilerek ve hekim tarafından muayene edilerek taramaktadır.
- Kolorektal kanser tarama programı yeni başlamakla birlikte, bu kapsamda 50 - 70 yaş arası kadın ve erkekler yılda bir gaitada gizli kan testi (GKK), 10 yılda bir ise kolonoskopi yapılarak taranacaktır.

Van KETEM'in ilk açılışından itibaren 10 aylık süre içerisinde başvuran 4357 kadının hepsine meme muayenesi yapılmıştır. Bunlardan

%19.03'üne meme ultrasonografisi, %11.45' ine mamografi tetkiki istenerek 2 hastaya meme kanseri tanısı konmuştur. Bu hastalar, 3. basamak merkeze yönlendirilerek erken teşhis ve tedavileri sağlanmıştır.

Serviks kanseri, kadınlarda görülen kanserler arasında meme kanserinden sonra 2. sırada gelmektedir. Her yıl tahminen 274000 kadın serviks kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir (4). Serviks kanseri; preinvazyon evresinin uzun olması, etkin tarama programları sayesinde hastalara erken tanı konulmasına olanak sağlaması nedeniyle kadın genital kanserleri arasında önlenebilir bir kanserdir. Örneğin; kadınların % 85' nin tarandığı Birleşik Krallık'ta serviks kanser prevalansı yılda 100.000 kadında 9.3'tür (4,10-11). Haydaroglu ve ark.'ı 34071 olgunun % 7.8' inde serviks kanseri tespit etmişlerdir (9). Ertugrul ve ark.' ı Balıkesir KETEM' deki çalışmalarında; 2897 kadından smear almışlar, 32 hastaya kolposkopi, 32 hastaya biopsi yapmışlardır. Smear sonuçlarında %20.46 ASCUS, %2.5 ASC-H, %2.5 LSIL, %1.2 HSIL ve iki hastada serviks kanseri tespit etmişlerdir (12). Durak S, Antalya KETEM çalışmalarında 2006 yılında 2901 hastadan smear aldıklarını ve bunların % 1.03' ünde atipik hücreli değişiklikler saptadıklarını ifade etmiştir (13). Türk Servikal Kanser ve Servikal Sitoloji Araştırma Grubu' nun 33 merkezle birlikte yürüttüğü çalışmada; ülkemizde ASCUS prevalansı %1.07, ASC-H %0.07, LSIL %0.3, HSIL %0.17 olarak bulunmuştur (14). Nokiani ve ark.' nın İran'da yaptıkları çalışmada ise 148.472

smear deęerlendirilmiř ve yalnızca %0.3' ünde sitolojik anormalite tespit edilmiřtir (15).

Biz, Van KETEM' de 10 aylık süreçte toplam 1926 kadından smear alarak; %0.83' ünde ASCUS, %0.15' inde ASC-H, %0.15' inde LSIL, %0.05' inde HSIL ve 1 hastada da serviks kanseri tespit ettik. Bu sonuçlar, Balıkesir KETEM sonuçlarıyla karşılaştırıldıđında bu bölgede servikal patolojilerin daha az görüldüđünü düşündürse de bölgenin coęrafi şartları nedeniyle kırsal kesimde yařayan tüm hastaların merkezimize ulaşamadıđını ve sonuçlarımızın küçük bir topluluęu yansıttıđını düşünmekteyiz. Yine de ilimizde kısa sayılabilecek bir süre içinde oldukça fazla sayıda kadına ulaşarak serviks ve meme kanser tarama programlarını yürütmüş bulunmaktayız. Ülkemizde KETEM' leri yaygınlařtırarak bu tarama programları ile daha geniş halk kitlelerine ulaşarak serviks ve meme kanser prevalanslarımızı düşürebiliriz.

Cervical and Breast Cancer Screening Program Results of Van Cancer Early Diagnosis, Screening and Training Center

Abstract

Aim: To evaluate cervicovaginal smear and breast examination results during last 10 months beginning from the date of first patient admission in 24.03.2008 until the date of 13.01.2009 in Van Cancer Early Diagnosis, Screening and Training Center.

Method: Firstly, breast examination was performed to all sexually active women applying to our center for cervical and breast cancer screening and who were at 20-69 years of age. Breast ultrasonography and mammography were ordered for the women who had palpable breast masses and mammography was routinely ordered for every woman between 50-69 years of age. Then, these women had gynecologic exams and their Pap smear results were reported according to the Bethesda system. Then, colposcopy and biopsy were performed to the patients who needed these according to their results. The patients who needed further evaluation and the ones with cancer suspicion were referred to the tertiary health care center.

Results: Breast examination was performed to all women applying to our center between the dates of 24.03.2008 and 13.01.2009. Among them, breast ultrasonography and mammography were ordered to 829 (19.03%) and 499 (11.45%) women respectively. Two women were referred to the upper level health care center with a prediagnosis of breast cancer and they were both operated for breast cancer. Pap smear test was performed to 1926 patients of whom 23 had cervical precancerous lesions, 11 underwent colposcopy and 2 underwent colposcopy and cervical biopsy. The distributions of squamous cell

abnormalities were as follows: the most common diagnosis was ASC-US (atypical squamous cells of undetermined significance) seen in 69.56% (16) of patients. ASC-H (atypical squamous cells- cannot exclude high grade lesion), LSIL (low grade squamous intraepithelial lesion), HSIL (high grade squamous intraepithelial lesion) were seen in 13.04% (3), 13.04% (3), 4.36% (1) of the patients, respectively. The patient who had been diagnosed as HSIL was referred to tertiary care center and was operated for cervical cancer. One of the patients having the diagnosis of LSIL didn't accept the colposcopic examination; colposcopy and biopsy were performed to the other one while the last patient didn't come back to our center for further examination. Colposcopy guided cervical biopsy was performed to one of the patients who had been diagnosed as ASC-H and her pathological examination result was reported as CIN I (cervical intraepithelial neoplasia I). All of the patients having the diagnoses of ASC-H were referred to the tertiary health care center.

Conclusion: It is possible to reach to early diagnoses in many women with the use of cervical and breast cancer screening programs. The importance of widely distribution of KETEM's is proved by the screening of many women in our region within a relatively short period of time and obtaining favorable results.

Key words: cervical cancer, Pap test, breast cancer, screening, cervical smear

Kaynaklar

1. Berek JS, Novak's Gynecology. In: Adams Hillard P, Adashi E, editors. Meme Kanseri. Philadelphia,PA: Lippincott Williams & Wilkins Publishing, 2002: 1375-1398.
2. Brian DD, Melton LJ 3rd, Goellner JR, Williams RL, O' Fallon WM. Breast cancer incidence, prevalence, mortality, and survivorship in Rochester, Minnesota, 1935 to 1974. Mayo Clin Proc 1980; 55(6):355-359.
3. Güner H. Jinekolojik Onkoloji. In: Güner H editor. Meme Hastalıkları. Ankara: Çaędař Medikal Kitapevi ve Yayıncılık Hizmetleri, 3. Basım, 2002: 297-313.
4. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin 2005; 55(2):74-108.
5. Sankaranarayanan R, Gaffikin L, Jacob M, Sellors J, Robles S. A critical assessment of screening methods for cervical neoplasia. Int J Gynaecol Obstet 2005; 89 Suppl 2: S4-S12.
6. Güner H. Jinekolojik Onkoloji. In: Güner H editor. Serviksin Preinvaziv Hastalıkları. Ankara: Çaędař Medikal Kitapevi ve Yayıncılık Hizmetleri, 3. Basım, 2002: 63-76.
7. Boyle P, Ferlay J. Cancer incidence and mortality in Europe, 2004. Ann Oncol 2005; 16(3): 481-8.

8. Robsahm TE, Tretli S. Weak associations between sociodemographic factors and breast cancer: possible effects of early detection. *Eur J Cancer Prev* 2005; 14(1):7-12.
9. Haydaroglu A, Bölükbaşı Y, Özşaran Z. Ege Üniversitesi' nde kanser kayıt analizleri: 34134 Olgunun değerlendirilmesi. *Türk Onkoloji Dergisi* 2007; 22(1):22-28.
10. Quinn M, Babb P, Jones J, Allen E. Effect of screening on incidence of and mortality from cancer of cervix in England: evaluation based on routinely collected statistics. *BMJ* 1999; 318(7188):904-8.
11. Van Leeuwen AW, de Nooijer P, Hop WC. Screening for cervical carcinoma. *Cancer* 2005; 105(5): 270-6.
12. Ertuğrul M, Gökçe M, Güçkan G, Ateş E, Uzgören E, Ünal E ve ark., 'Balıkesir KETEM Fırsatçı Serviks Kanseri Taraması', <http://ukdk.org/ppt/kans_haftasi_sunumlar/serivks.pdf>, [2/04/2009]
13. Durak S. , 'Kanser kontrolünde birinci basamak sağlık kuruluşlarının rolünün Antalya Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) verileri ile değerlendirilmesi', <www.phd.org.tr/sbil5.ppt>, [2006]
14. Ayhan A, Dursun P, Kuşçu E, Mülayim B, Haberal N, Ozen O ve ark. Prevalence of cervical cytological abnormalities in Turkey. *Int J Gynaecol. Obstet* 2009;106(3):206-209.
15. Nokiani FA, Akbari H, Rezaei M, Madani H, Ale Aqha ME. Cost- effectiveness of pap smear in Kermanshah, Iran. *Asian Pac J Cancer Prev* 2008;9(1):107-110.

Van Yöresinde Adolesan Gebeliklerin Analizi

Recep Yıldızhan*, Ali Kulusarı*, Tamer Edirne**, Ertan Adalı*, Şerafettin Erol*, Mertihan Kurdoğlu*, Zehra Kurdoğlu*

Özet

Amaç: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 2004-2008 yılları arasındaki adolesan gebelikleri ve gebelik sonuçlarının analizini amaçladık.

Yöntem: Hastanemizde 2004-2008 yılları arasında gerçekleşen doğumlar retrospektif olarak incelenmiş ve 102 adolesan (<19 yaş) doğum tespit edilmiştir. Adolesan gebelerin sosyodemografik ve klinik özellikleri analiz edilmiştir.

Bulgular: Kliniğimizdeki adolesan doğum oranı 1999-2003 yılları arasında 77/4072 (%1.89) iken, 2004-2008 yılları arasında 102/7788 (%1.30) olarak tespit edilmiştir. Bu oranın azalması istatistiksel olarak anlamlıdır ($p<0.05$). Adolesan doğumların yapılan analizinde; yaş ortalaması 17.36 yıl, akraba evliliği %7.83, ilköğretim okuyan %72.54, parite ortalaması 1.07, ortalama gebelik haftası 35.23 hafta, sezaryen oranları %15.68, intrauterin fetal ölüm oranı %0.98, postpartum bebeğin ölüm oranı %3.92, anomalili fetus oranı %0.98, 37. gebelik haftasından önce olan doğum oranı %52.94, Prematür membran rüptürü %1.96, Preterm prematür membran rüptürü %2.94 ve preeklampsi %1.96 görülmüştür.

Sonuç: Adolesan gebelik oranlarının önceki beş yıla göre azalmış olması sosyokültürel düzeyin artması ve/veya etkin doğum kontrolü ile açıklanabilir. Adolesan doğumların yarısından fazlasının 37 haftadan küçük olması, yenidoğan ölüm oranının adolesanlarda dört kat daha fazla olması ve sezaryen oranlarının daha düşük çıkması bu yaş grubunda doğum komplikasyonlarının fazla olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar kelimeler: adolesan gebelik, adolesan doğum, komplikasyon

Adolesan çağı, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemini ifade eder. Dünya Sağlık Örgütü bu dönemi 10-19 yaşlar arasında tanımlamıştır (1). Adolesan gebeliklerin oranı sosyoekonomik nedenlere bağlı olduğu kadar kültürel değerlere de bağlıdır. Adolesan gebelikler, gelişmemiş ülkelerdeki kadar yaygın olmasa da gelişmiş ülkelerin de sorunudur. Gelişmiş ülkelerdeki adolesan gebeliklerin çoğu evlilik dışı, istenmeyen ve planlanmamış gebeliklerdir (2). Türkiye araştırmalarında nüfusun %21.6'sı adolesan olup, gebeliklerin %8-12'si adolesan çağda gerçekleşmektedir. Bu gebeliklere sıklıkla Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda

rastlanmaktadır (3). Adolesan gebelikler diğer gebeliklere kıyasla daha riskli kabul edilmişlerdir. Adolesan gebeliklerde; erken doğum riski, bebekte düşük doğum ağırlığı, eklampsi gibi anne ve bebeği tehdit eden sorunların daha sık yaşandığını biliyoruz. (4) Anne ölümlerinin dörtte birinin adolesan gebeliklerde gerçekleştiği bildirilmiştir (5). Bu çalışmamızda üniversitemiz hastanesine başvuran adolesan gebelerin gebelik sonuçlarını ve komplikasyonların analizini yapmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde 2004-2008 yılları arasında gerçekleşen doğumlar retrospektif olarak incelenmiş ve 102 adolesan (<19 yaş) doğum tespit edilmiştir. Adolesan gebelerin sosyodemografik ve klinik özellikleri analiz edilmiştir. Adolesan doğumların yapılan analizinde; yaş ortalamaları, akraba evliliği, eğitim düzeyi ve parite, gebelik haftası, sezaryen, intrauterin fetal ölüm, postpartum bebek ölümü, anomalili fetus, 37. gebelik haftasından önce olan doğumlar, prematür membran rüptürü, preterm

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Van

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr.Recep Yıldızhan
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Van
Telefon: 432 2150473
E-posta: recepyildizhan@yahoo.com

Tablo 1. Adolesan gebelerin sosyodemografik özellikleri ve doğum sonuçları

	Adolesan gebelik (n:102)
Yaş (yıl) *	17.36 ± 1.30
Parite*	1.07 ± 0.27
Gebelik süresi (hafta) *	35.02 ± 3.51
Akraba evliliği**	8/102 (%7.83)
Eğitim düzeyi**	
Sadece okuryazar	28/102 (27.46)
İlköğretim	74/102 (%72.54)
Sezaryen oranı**	16/102 (%15.68)
İntrauterin fetal ölüm**	1/102 (%0.98)
Postpartum bebek ölümü**	4/102 (%3.92)
Anomalili fetüs**	1/102 (%0.98)
Preterm doğum**	54/102 (%52.94)
Prematür membran rüptürü**	2/102 (%1.96)
Preterm prematür membran rüptürü**	3/102 (%2.94)
Preeklampsi**	2/102 (%1.96)

* Ortalama değer ± standart sapma

** Oran (yüzde)

prematür membran rüptürü ve preeklampsi oranları hesaplanmıştır.

Çalışmaya konu olan değişkenlerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler ortalama ve standart sapma olarak ifade edilirken, kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Kategorik değişkenler için yüzde değerlerin karşılaştırılmasında Z testi kullanılmış ve istatistik anlamlılık düzeyi <0.05 olarak alınmıştır. Hesaplamalar için SPSS (ver: 13) istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

2004-2008 yılları arasında 102/7788 (%1.30) olarak tespit edilmiştir. Oysa bu oran 1999-2003 yılları arasında 77/4072 (%1.89) idi. Bu oranın azalması istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Adolesan doğumların yapılan analizinde; yaş ortalaması 17.36 yıl, akraba evliliği %7.83, ilköğretim okuyan %72.54, parite ortalaması 1.07, ortalama gebelik haftası 35.23 hafta, intrauterin fetal ölüm oranı %0.98, postpartum bebeğin ölüm oranı %3.92, anomalili fetus oranı %0.98, 37. gebelik haftasından önce olan doğum oranı %52.94, prematür membran rüptürü %1.96, preterm prematür membran rüptürü %2.94 ve preeklampsi %1.96 görülmüştür. Sezaryen oranlarının 1999-2003 yılları arasında %12.99 iken, son beş yılda %15.68'e çıkması istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05) (Tablo 1).

Tartışma

Evlilik öncesi cinsel ilişki adolesanlar arasında önemli bir sorundur. Gelişmekte olan ülkelerde evlilik yaşı artmakta ve gençlerin evlilik öncesi seksüel tutum ve davranışları değişmektedir. Günümüzde cinsellik özellikle adolesanlar arasında daha kolay konuşulabilmektedir. Cinsel olgunluğa erken yaşta ulaşılmakta ve menarş erken başladığından, kızlar küçük yaşta gebe kalabilmektedirler (6). Adet dönemlerini çok iyi takip edemeyen adolesanların gebeliklerini farketmeleri de geç olacaktır. Özellikle menarştan sonraki anovuluar siklusların fazlalığı ve adeti taklit eden desidual implantasyon kanamaları sonucunda adolesan gebeliğini fark ettiğinde tahliye sınırlarını aşmış olabilecektir.

1998 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, 25-49 yaş arasındaki kadınların ilk evlenme yaşı ortalaması 19.5'tur. En düşük ilk evlenme yaşı Doğu Anadolu Bölgesi'nde 18.1 iken, Batı Anadolu'da bu yaş 19.9'dur (7).

20-29 yaş arası kadınlarla karşılaştırıldığında, 18 yaş altındaki kadınlarda maternal mortalite ve morbidite riski daha büyüktür. 15 yaş altı gebelerde mortalite oranı % 60'tır. Adolesanlarda hem antenatal bakım eksikliği, hem doğum ve ebeveynlik için iyi hazırlık yapılmamasından dolayı, doğum ve doğum sonrası komplikasyon oranı yüksektir (6). Türkiye'deki adolesan

gebelik oranları Avrupa ülkeleri ile benzerlik göstermektedir (8). Gökçe ve ark. Türkiye'deki adolesan gebeliklerin oranını binde 46 olarak belirtmişlerdir (9). Zeteroğlu ve ark. yaptığı çalışmada adolesan gebelikler 1999-2003 yıllarında Van yöresinde %1.89 iken, Ankara bölgesinde %7.91 olarak belirtilmiştir (10).

1995 ve 2000 yılları arasında her yıl yaklaşık 14 milyon 15-19 yaş grubu genç kadın doğum yapmıştır. Erken adolesan gebelik dediğimiz 15 yaşın altındaki annelikler Bangladeş, Kamerun, Liberya, Malawi, Mali, Nijer ve Nijerya gibi gelişmekte olan ülkelerde %8-15 oranında görülmektedir. Gelişmiş ülkeler arasında sayılan İngiltere'de bu oran %3 civarındadır (11). Dünyada yılda yaklaşık 4 milyon adolesan gebelik abortus ile sonuçlanmaktadır (12). Perinatal ve neonatal mortalitenin en önemli nedenlerinden biri de preterm doğumlardır. 37 haftanın altındaki doğumlar adolesan gebelerde yetişkin gebelere oranla daha fazla görülür (13). Adolesan gebelerde baş pelvis uygunsuzluğu %5.9 oranında olup (14), sezaryen oranları %17.12 (10)'dir. Adolesan gebelerde hipertansif hastalık ve preeklampsi yetişkin gebelere oranla daha sık görülmektedir (15). Nöral tüp defektleri başta olmak üzere kas iskelet sistem anomalileri ve gastrointestinal sistem anomalilerinin adolesan gebeliklerde daha sık görüldüğünü (16) veya bunun aksini savunarak adolesan gebeliğin bu anomalilerin görülme sıklığını artırmadığını (14) ortaya koyan çalışmalar literatürde görülmektedir. Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin adolesan doğumlarda sık rastlandığı, buna karşın bebek Apgar skorlarının yetişkin doğumlardakine benzer olduğu izlenmiştir (17). Amsterdam'da göçmenler üzerinde yapılan araştırmada Türkiye'den gelenlerin Gana, Surinam gibi ülkelere gelenlerden anlamlı olarak daha düşük adolesan gebeliğe sahip olduğu, bunun da geldikleri yerin kültürüne bağlı olduğu tespit edilmiştir (18).

Kadınlara Karşı Her Türü Ayrımcılığın Yok edilmesi Uluslararası Sözleşmesi'nin (CEDAW) 16. Maddesi şöyle demektedir: Çocuğun erken yaşta nişanlanması veya evlenmesi hiçbir şekilde yasal sayılmayacak ve evlenme asgari yaşının belirlenmesi ve evlenmelerin resmi sicile kaydının mecburi olması için, yasama dahil gerekli tüm önlemler alınacaktır (19). Türkiye Cumhuriyeti evlendirme yönetmeliğinin 14. maddesine göre kadın veya erkek en erken 16 yaşını doldurmuşsa hakimnin izni ile evlilik gerçekleşebilir. Günümüzde İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde artış gösteren adolesan gebeliği önlemek için bu yaş sınırının 21'lere çıkarılması planlanmaktadır. Sağlık

personeli adolesanlara yargılayıcı tutum ve davranış içine girmemeli, onların korku ve endişelerini gidermeye çalışmalı ve onların çekinmeden bu kurumlardan faydalanmasını sağlamalıdır (20).

Gebeliğin ve doğumun getirebileceği olası sorunların adolesan gebelerde sık rastlanması kadının yaşından kaynaklanan biyolojik eksiklik ile mi, yoksa içinde bulunduğu sosyoekonomik ortamın düşüklüğü ve eğitim yetersizliği ile mi yapılacak ileri araştırmalarla daha da netleşecektir. Adolesan gebeliği önlemeye çalışmak veya oluşan gebeliklerin sağlıklı sonuçlanması için birinci basamak sağlık hizmetinin etkin verilmesi gerekmektedir. Özellikle okullarda verilen cinsel eğitime ebeveynlerin de katkısı sağlanmalıdır.

Analysis of Adolescent Pregnancy at the District of Van

Abstract

Aim: We aimed to analyze the adolescent pregnancies and their outcomes at the Department of Obstetrics and Gynecology Yuzuncu Yil University School of Medicine between the years 2004-2008.

Methods: Labors between the years 2004-2008 at our department were evaluated retrospectively and 102 adolescent labors (<19 years) were detected. The sociodemographic and clinical characteristics of these pregnancies were analyzed.

Results: While the adolescent pregnancy rate in our clinic in 1999-2003 was 77/4072 (1.89%), it was determined as 102/7788 (1.30%) in 2004-2008. Decrease in this ratio was statistically significant ($p<0.05$). By the analysis of adolescent labor; mean age was 17.36 years, consanguineous marriage 7.83%, graduated elementary school 72.54%, mean parity 1.07, mean pregnancy term 35.23 weeks, cesarean ratio 15.68%, intrauterine fetal death ratio 0.98%, preterm labor ratio 52.94%, premature membrane rupture 1.96%, preterm premature membrane rupture 2.94% and preeclampsia 1.96% were determined.

Conclusion: Decline of adolescent pregnancy ratio compared with previous five years can be explained by increased sociocultural level and/or effective contraception. More than half of the adolescent labor being preterm and neonatal mortality rates four times higher in this young patient group, we can conclude that the complications of labor and delivery are higher among adolescent pregnancies.

Key words: adolescent pregnancy, adolescent labor, complication

Kaynaklar

1. Adolescent Pregnancy. Issues in Adolescent Health and Development. Department of

- Child and Adolescent Health and development, WHO, Geneva, 2005.
2. Jolly MC, Sebire N, Harris J, Robinson S, Regan L. Obstetric risks of pregnancy in women less than 18 years old. *Obstet Gynecol* 2000; 96:962-6.
 3. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdüleri Enstitüsü. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Avrupa Birliği, Ankara, 2003.
 4. Demir SC, Kadayifci O, Ozgunen T et al. Pregnancy outcomes in young Turkish women. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2000; 13:177-81.
 5. The World Health Report 1998. Life in the 21. Century: a vision for all. Geneva: WHO, 1998; 97.
 6. Adolescence Education: Sex Roles-Module Three, UNESCO Principal Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok, 1991.
 7. Sağlık Bakanlığı, H.Ü.N.E.E., Macro International Inc. (1999) Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Ankara, Sağlık Bakanlığı AÇS ve AP Genel Müdürlüğü, 1998.
 8. Yildirim Y, Inal MM, Tinar S. Reproductive and obstetric characteristics of adolescent pregnancies in Turkish women. *J Pediatr Adolesc Gynecol*, 2005; 18:249-53.
 9. Gokce B, Ozsahin A, Zencir M. Determinant of adolescent pregnancy in an urban area in Turkey: a population-based case-control study. *J Biosoc Sci* 2007; 39:301-11.
 10. Zeteroglu S, Sahin I, Gol K. Cesarean delivery rates in adolescent pregnancy. *Eur J Contracept Reprod Health Care*. 2005; 10:119-22.
 11. United Nations. World Population Monitoring 2002—reproductive rights and reproductive health: selected aspects. ESA/P/WP.171, 2002.
 12. Olukoya AA, Kaya A, Ferguson BJ, Abou Zahr C. Unsafe abortion in adolescents. *Int J Gynaecol Obstet* 2001; 75:137-47.
 13. Trivedi SS, Pasrija S. Teenage pregnancies and their obstetric outcomes. *Trop Doct* 2007; 37:85-8.
 14. Canbaz S, Sunter AT, Cetinoglu CE, Peksen Y. Obstetric outcomes of adolescent pregnancies in Turkey. *Adv Ther*. 2005; 22(6):636-41.
 15. Phupong V, Suebnukarn K. Obstetric outcomes in nulliparous young adolescents. *Southeast Asian J Trop Med Public Health* 2007; 38:141-5.
 16. Chen XK, Wen SW, Fleming N, Yang Q, Walker MC. Teenage pregnancy and congenital anomalies: which system is vulnerable? *Hum Reprod* 2007; 22:1730-5.
 17. Bozkaya H, Mocan H, Usluca H, Beser E, Gumustekin D. A retrospective analysis of adolescent pregnancies. *Gynecol Obstet Invest*. 1996; 42(3):146-50.
 18. Stuart MA, van der Wal MF, Schilthuis W. Births and abortions among Amsterdam teenagers according to ethnicity, 1996-1998. *Ned Tijdschr Geneesk*. 2002; 146(6):263-7.
 19. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok edilmesi Uluslararası Sözleşmesi, http://www.unicef.org/turkey/gl/_gl4.html#cedaw
 20. Demirgoz M, Canbulat N. Adolesan Gebelik. *Türkiye Klinikleri J Med Sci* 2008; 28(6):947-52.

Van İli'ndeki Kadınlarda Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı

Zehra Kurdođlu*, Şirin Efe**

Özet

Amaç: Bu çalışmada, Van ilinde yaşayan kadınlara ait hepatit B yüzey antijeni (HBsAg), hepatit B yüzey antikoru (anti-HBs), hepatit C antikoru (anti-HCV) ve insan immün yetmezlik virüsü antikoru (anti-HIV) seroprevalanslarının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi polikliniklerine 15 Temmuz 2008 – 15 Ocak 2009 tarihleri arasında antenatal takip amacıyla veya diğer jinekolojik şikayetler nedeniyle başvuran 4870 kadın çalışma kapsamına alınmıştır. Bu kadınlardan gönderilen kan örneklerinin sonuçları HBsAg, anti-HBs, anti-HCV ve anti-HIV antikorları açısından retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların hepsinde HBsAg, bunların 1878'nde anti-HBs, 2397'nde anti-HCV ve 1832'nde de anti-HIV testi çalışıldığı gözlenmiştir. Sonuçları değerlendirilen 4870 hastanın 75' inde (%1.54) HbsAg, 1878 hastanın 290'ında (%15.4) anti-HBs ve 2397 hastanın 13'ünde (%0.54) anti-HCV pozitifliği saptanmıştır. Anti-HIV bakılan 1832 hastanın ise hiçbirinde pozitiflik saptanmamıştır.

Sonuç: Çalışmamızda saptanan HBsAg, anti-HBs, anti-HCV ve anti-HIV antikor pozitiflik oranları, ülkemizin genel popülasyonu için bulunmuş olan pozitiflik oranlarıyla benzerlik göstermektedir. Sonuç olarak, gebeler ve reproduktif yaş grubundaki kadınlar için; hepatit B açısından etkili tarama ve aşılama programlarının uygulanması, toplum sağlığı açısından uygun bir yaklaşım olacaktır.

Anahtar kelimeler: HBV, HCV, HIV, seroprevalans

Hepatit B ve hepatit C virusunun neden olduğu enfeksiyonlar dünyada ve ülkemizde yaygın olarak görülmekte ve kronikleşen viral enfeksiyonların başında gelmektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık %5'inde kronik hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu saptanmıştır. Akut enfeksiyondan sonra kronik taşıyıcılık erişkinde %5-10 iken, hepatit B taşıyıcı anneden doğan bebeğin asemptomatik taşıyıcılık oranı %60-90 arasında olup tedavi edilmedikleri takdirde hayatlarının ilerleyen dönemlerinde yüksek oranda kronik hepatite ve hepatoselüler

karsinoma yakalanma riski taşımaktadır (1,2). Bölgeden bölgeye değişmekle birlikte dünyadaki kronik hepatit C prevalansı ortalama %3'tür. Geçtiğimiz yıllarda hepatit C virüsü (HCV) 'nin kan ve kan ürünleriyle geçişinin önlenmesi için alınan tedbirler sayesinde insidansı %1.8' lere kadar gerilemiştir (3). Tüm bu önlemlere rağmen gelişmiş ülkelerde kronik hepatitlerin %70'inden, hepatomaların %60'ndan HCV sorumludur (1,3). İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu ise henüz ülkemizde nadir görülmekle birlikte, 1981 yılında dünyada, 1985 yılında da Türkiye'de ilk vakanın bildirilmesinden sonra sayısı giderek artan fatal seyirli bir viral sendromdur (4).

Bu çalışmada, Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvuran kadınların hepatit B yüzey antijeni (HBsAg), hepatit B yüzey antikoru (anti-HBs), hepatit C antikoru (anti-HCV) ve insan immün yetmezlik virüsü antikoru (anti-HIV) sonuçları incelenerek ilimize ait seroprevalanslarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada, 15 Temmuz 2008 – 15 Ocak 2009 tarihleri arasında Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi polikliniklerine antenatal

14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Mart 25 - 29, 2009, Kervansaray Hotel, Lara-ANTALYA da poster bildiri olarak sunulmuştur.

*Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Van (önceden).

**Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Özel Bahar Hastanesi, Bursa.

Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Van(önceden)

Yazışma Adresi: Dr.Zehra Kurdođlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van.

e- mail: zehrakurdođlu@hotmail.com

Tablo1: Olguların HBsAg, anti HBs, anti HCV ve anti HIV seropozitiflik oranları

	HbsAg		Anti Hbs		Anti HCV		Anti HIV	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Pozitif	75	1.54	290	15.4	13	0.54	0	0
Negatif	4795	98.46	1588	84.6	2384	99.46	1832	100
Toplam	4870	100	1878	100	2397	100	1832	100

takip ve diğer jinekolojik nedenlerle başvuran 4870 kadın çalışma kapsamına alınmıştır. Bu kadınlardan gönderilen kan örneklerinin sonuçları HBsAg, anti-HBs, anti-HCV ve anti-HIV açısından retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların serumları, ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) yöntemiyle (AxSYM, Abbott, ABD) hepatit B, hepatit C ile HIV enfeksiyonunun serolojik göstergeleri olan HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV titrelerinin saptanması için analiz edilmiştir.

Bulgular

Çalışmaya alınan hastaların 4870'nde HBsAg, bunların 1878'nde anti-HBs, 2397'nde anti-HCV ve 1832'nde de anti-HIV testi çalışıldığı gözlenmiştir. HBsAg bakılan 4870 hastanın 75'inde (%1.54), Anti-HBs bakılan 1878 hastanın 290'unda (%15.4), Anti-HCV bakılan 2397 hastanın 13'ünde (%0.54) seropozitiflik saptanmıştır. Anti-HIV bakılan 1832 hasta serumunda ise pozitiflik saptanmamıştır (Tablo 1).

Tartışma

Hepatit B ve hepatit C virusunun neden olduğu enfeksiyonlar dünyada ve ülkemizde yaygın olarak görülmektedir. Kronik viral hepatiti olan gebelerden doğan bebeklerde, bulaş ve kronik hepatit gelişme riskinin normal bireylere göre çok yüksek olması, akut hepatit yanında daha sonra karaciğer sirozu ve hepatoselüler karsinoma gibi hastalıkların görülebilmesi nedeniyle hepatit B ve C önemli bir sağlık sorunudur (1-3).

HBV enfeksiyonunun görülme sıklığı ve taşıyıcılık oranları; yüksek, orta ve düşük endemisite bölgelerine göre değişmekle birlikte, incelenen kişilerin yaş, meslek grupları ve sosyoekonomik durumlarına göre de değişiklikler göstermektedir (2,5). Orta endemisite ülkeleri arasında yer alan ülkemizin, değişik bölgelerinde yapılan çalışmalarda HBsAg pozitifliğini; Aslan ve ark.'ı Şanlıurfa'da %9.6, Tekerekoğlu ve ark.'ı Malatya'da %3.8, Madendağ ve ark.'ı Ankara'da %2.06, Delialioğlu ve ark.'ı Mersin'de %13.6, Erden ve ark.'ı İstanbul'da %9.6, Altındış ve

ark.'ı Kıbrıs'da %2.7, Temiz ve ark.'ı Diyarbakır'da %3.6 olarak bildirmişlerdir (5-11).

Türkdoğan ve ark.'ı; 1996 yılında Van'da yaptıkları bir çalışmada, polikliniğe başvuran 210'u kadın olmak üzere toplam 347 hastanın HBsAg ve anti-HBs sonuçlarını incelemişler ve HBsAg pozitifliğini kadınlarda %6.7, toplamda ise %9.5 olarak tespit etmişlerdir (12). Bizim yaptığımız çalışmada ise; 4870 kadının HBsAg sonuçları değerlendirilmiş ve HBsAg pozitifliği daha düşük (%1.54) bulunmuştur. Türkiye'de HBsAg yanında anti-HBs'nin de bakıldığı çalışmalarda, antikor pozitifliği %9.4-46.17 arasında bildirilmektedir (5,6,9-12). Bizim çalışmamızda da, anti-HBs seropozitifliği yine literatürle uyumlu olarak %15.4 olarak saptanmıştır. Dünya nüfusunun yaklaşık %3'ü kronik HCV taşıyıcısıdır (1) ve bulaşma yolları açısından hepatit B virusu ile benzerlik göstermektedir. Akut hepatit C enfeksiyonlarının yaklaşık %80'i kronikleşme eğilimindedir. Bu nedenle halen önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Tekerekoğlu ve ark.'ın Malatya'da yaptıkları çalışmada, anti-HCV prevalansını %1.3 olarak tespit etmişlerdir (7). Ülkemizde kan donörlerinde ve değişik hasta popülasyonlarında yapılan seroprevalans çalışmalarında; anti-HCV pozitifliğinin %0.4-3.9 arasında değiştiği görülmektedir (5-11). Bizim çalışmamızda ise %0.54 oranında anti-HCV seropozitifliği saptanmıştır.

Bağışıklık sisteminde ağır hasar oluşturan ve fatal seyirli kronik bir enfeksiyona yol açan HIV virusu, hepatit viruslarıyla benzer yolla bulaşan diğer bir viral etkidir (4). Dünyada hızla yaygınlaşan ve ülkemizde henüz sayıları binlerle ifade edilen HIV enfeksiyonu olgularını saptamaya yönelik Tekerekoğlu ve ark.'ı tarafından 1000 kadın hasta ile yapılan çalışmada; anti-HIV seropozitifliği saptanmamıştır (7). Altındış ve ark.'ı tarafından Kıbrıs'da, Temiz ve ark.'ı tarafından Diyarbakır'da kan donörlerinde yapılan çalışmalarda da, benzer şekilde anti-HIV seropozitifliği saptanmadığı bildirilmiştir (10,11). Madendağ ve ark.'ın Ankara'da yaptıkları bir çalışmada; 86930 kadın hastadan 4'ünde

(%0.004) anti-HIV pozitifliđi saptanmıřtır (8). Bizim alıřmamızda da anti-HIV bakılan 1832 hasta serumunda pozitiflik saptanmamıřtır.

alıřmamızda saptadıđımız, anti-HBs, anti-HCV ve anti-HIV pozitiflik oranları, lkemizde genel poplasyonda saptanan pozitiflik oranlarıyla benzer bulunmuřtur. Bu oranlar deđerlendirildiđinde, HBsAg'de dřk dzeyde pozitiflik olmasıyla birlikte anti-HBs'de pozitiflik oranlarının istenen dzeyde olmaması ve ařı ile yksek koruyuculuk oranlarının sađlanabilmesi nedeniyle, zellikle gebelerde ve reproduktif yař grubunda; hepatit B aısından tarama ve ařılama programlarının planlanarak etkin řekilde uygulanması, toplum sađlıđı aısından uygun bir yaklařım olacaktır.

Seroprevalence of Hepatitis B, Hepatitis C, and Human Immunodeficiency Virus Infections at Women in Van.

Abstract

Aim: In this study, we aimed to investigate the seroprevalences of hepatitis B surface antigen (HBsAg), hepatitis B surface antibody (anti-HBs), hepatitis C surface antibody (anti-HCV) and human immunodeficiency virus antibody (anti-HIV) among the women living in the province of Van.

Method: In this study, 4870 women who applied to the outpatient clinics of Van Maternity and Children's Hospital between 15 July 2008 and 15 January 2009 for antenatal follow up or other gynecologic complaints were included. The results of the blood samples of these women were evaluated retrospectively for HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV antibodies.

Results: It was observed that HBsAg had been studied all of the women included in the study, anti-HBs had been studied in 1878 women, anti HCV had been studied in 2397 women, anti-HIV had been studied in 1832 women. The seropositivity was detected in 75 out of 4870 (1.54%) patients, 290 out of 1878 (15.4%) patients and 13 out of 2397 (0.54%) patients who were investigated for HBsAg, anti-HBs antibody and anti-HCV antibody, respectively. Seropositivity was not detected in any of 1832 patients whose serums were investigated for anti-HIV antibody.

Conclusion: The seropositivity rates detected for HBsAg and anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV antibodies in our study were similar to rates found for the general population in our country.

As a result; for pregnant and the women at reproductive age group, it may also be appropriate for public health to plan and perform effective screening and vaccination programs.

Key words: HBV, HCV, HIV, seroprevalance

Kaynaklar

1. Balık İ, Tuncer G. Kronik hepatitler. In: Topu AW, Syletir G, Dođanay M, editors. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2002:835-45.
2. Bilgi A, zacar T. Hepatit B virusu. In: Topu AW, Syletir G, Dođanay M, editors. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2002:1350-70.
3. Yenen Oř. Hepatit C virusu. In: Topu AW, Syletir G, Dođanay M, editors. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2002:1377-1400.
4. nal S, Sain G. Edinsel immn yetmezlik sendromu. In: Topu AW, Syletir G, Dođanay M, editors. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2002:441-61.
5. Delialiođlu N, ztrk C, Aslan G. Mersin ilinde HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HDV seroprevalansı. Viral Hepatit Derg 2001;7:416-19.
6. Aslan G, Ulukanlıgil M, Seyrek A. řanlıurfa ilinde HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV seroprevalansı. Viral Hepatit Derg 2001;7:408-411.
7. Tekerekođlu MS, Aktař E, zerel İH, Durmaz R. Onsekiz-kırkbeř yař grubu kadınlarda HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV seropozitifliđi. Viral Hepatit Derg 2004;9:46-49.
8. Madendađ Y, Madendađ İ, elen ř, nl S, Danıřman N. Hastanemize bařvuran tm obstetrik ve jinekolojik hastalarda hepatit B, hepatit C ve HIV seroprevalansı. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007;17:442-46.
9. Erden S, Bykztrk S, alangu S, Kardeř B.A, Kaysı A, Yılmaz G ve ark. Poliklinik hastalarında HBsAg, anti-HBs ve anti-HCV seroprevalansı. Trk Mikrobiyol Cem Derg 2000;30:131-134.
10. Altındıř M, Yılmaz S, Dikengil T. Kuzey Kıbrıs blgesi kan donrlerinde, askerlerde ve normal poplasyonda hepatit B, C ve HIV enfeksiyonu sıklıđı. Viral Hepatit Derg 2001;7:411-15.
11. Temiz H, Nergiz ř, zbek E, Gedik M, Meře S, Gl K. Dicle niversitesi Tıp Fakltesi kan merkezine bařvuran donrlerden alınan kanların HBsAg, anti-HCV, anti-HIV ve sifiliz ynnden deđerlendirilmesi. Viral Hepatit Derg 2004;9:166-169.
12. Trkdođan MK, Beraktař M, Tuncer İ, Akdeniz H, Algl E, řeker M ve ark. Van blgesinde viral hepatit B seroepidemiolojisi. Viral Hepatit Derg 1996;2:38-39.

Van Bölgesindeki Çocuklarda Cinsel İstismar

Abdullah Ceylan*, Oğuz Tuncer*, Mehmet Melek**, Cihangir Akgün*, Fahrettin Gülmehmet*, Ömer Erden*

Özet

Amaç: Acil servisimize cinsel istismar nedeni ile getirilen çocukları değerlendirmek ve buna karşı alınabilecek tedbirlerle birlikte konunun önemini vurgulamak amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırmaya Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Polikliniğine Mart-2008 ile Ağustos-2009 tarihleri arasında gelen 5-15 yaş arasındaki çocuklar dahil edilmişlerdir. Poliklinik kayıtları geriye dönük olarak tek tek incelenmiştir. Çocuk istismarı ve ihmali düşünülen vakalardan sadece cinsel istismara uğrayanlar değerlendirilmiş, fiziksel ve duygusal istismarlılar değerlendirmeye dahil edilmemiştir.

Bulgular: Cinsel istismara maruz kalan toplam 8 çocuğun 5'i (%62.5) erkek geriye kalan 3'ü (%37.5) ise kız çocuktur. Mağdurların en küçüğü 5 yaşında en büyüğü ise 15 yaşındaydı. Kız çocuklarına kadın doğum uzmanları tarafından jinekolojik muayene yaptırıldı. Erkek çocuklara ise çocuk cerrahları tarafından rektal tuşe ve anal sfinkter muayenesi yapıldı. Anal bölgeden sürüntü materyeli alınıp lam üzerine yayılarak incelendi.

Sonuç: Çocukların cinsel istismarı; çocuğu, ailesini ve toplumu ilgilendiren çok yönlü bir olaydır. Kesin teşhis koymadan önce çok dikkatli davranılmalı, çocuk ve ailesi zor durumda bırakılmamalıdır. Çocuk cinsel istismar olgularında adli ve tıbbi öykü ve klinik bulgular arasındaki uygunsuzluklar iyi değerlendirilerek ,doğru teşhis konularak ve adli mercilere ihbar edilerek, çocuk koruma altına alınmalıdır.

Anahtar kelimeler: Çocuk, cinsel istismar, adli olgu

Çocuk cinsel istismarı ve ihmali kabaca anne-baba ve çocuktan sorumlu kişilerin yaptıkları veya ihmalleri sonucu çocuğun her türlü fiziksel, cinsel, ruhsal ve sosyal açıdan zarar görmesi, sağlığının ve güvenliğinin tehlikeye girmesi olarak tarif edilebilir (1,2).

Dünyanın her yerinde yaygın olarak görüldüğü gibi ülkemizde de çok rastlanmaktadır. Kız ve erkek cinsi fark etmeden çocukların tümü risk altındadır. Toplumdan topluma farklı görünümde ortaya çıkabilir. Çocuklara uygulanan davranışların cinsel istismar ve ihmal olarak algılanması, kültürel farklılıklar, toplumu

oluşturan kişilerin inançları, sosyal değerleri, gelenekleri ve aile ilişkileri gibi faktörlere bağlıdır. Çok değişik şekillerde ve özellikle olabilen istismar ve ihmal olayları son zamanlarda bilimsel olarak ele alınmaya başlamıştır.

Çocuklarda cinsel istismar ve ihmalin sebepleri çok çeşitlidir. Genel olarak, anne ve babanın veya ikisinden birinin ölmüş olması, eşler arasındaki şiddetli geçimsizlik, alkol kullanımı işsizlik, boşanma ve ayrı yaşama, ailenin çok kalabalık olması, eşlerin çok genç olması, kültür ve ekonomik seviyelerinin düşük olması, çocukların istenmeyen ve evlilik dışı olmaları veya serabral palsi ve mental-motor retardasyon gibi önemli hastalıklarının bulunması en fazla görülen nedenlerdir (3-5). Çocuğa karşı şiddetli uygulayanlar genellikle çocuğun evi ,kreşi,yuvası, okulu ve işyeri gibi yakın çevresindeki tanıklarındır.

Çocukların cinsel istismarı çok farklı boyutlarda olup istismar aracı olarak kullanılmaları dünyanın her yerinde ve değişik oranlarda görülmektedir (6,7). Evde anne baba

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, VAN

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi ABD, VAN

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Oğuz TUNCER

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, VAN

Tlf: 0 505 434 28 80

Email: oguztuncer76@gmail.com

Tablo 1. Cinsel istismara uğrayan çocukların genel özellikleri

Yaş	Cins	İstismarcının Yakınlığı		Çocuğu Getirenler	
		Yabancı	Tanıdık	Polis	Ailesi
7	E	+		+	
15	K		+		+
12	K	+			+
6	E	+			+
5	E	+			+
7	E	+			+
13	K	+			+
8	E	+		+	

E : Erkek çocuk, K : Kız çocuk

kardeşler, yuva ve okulda, öğretmenler ve görevliler, işyerinde ise patron ve diğer çalışanlar zarar verebilirler. İstismar ve ihmal olayları çoğunlukla fiziksel, cinsel ve duygusal istismar olarak karşımıza gelirler. Fiziksel istismarda ortaya çıkacak olan bozukluklar, travmanın şiddetine göre değişik özellikte ve vücudun baş, gövde, karın ve ekstremiteler gibi farklı bölgelerinde olabilir. Kırık, çıkık, ekimoz, şişlik ve yanık şeklinde görülebilir. Çocukların aşağılanması, alaya alınması ,küçümsemesi, yok sayılması, yeterli sevgiden yoksun ve dışlanmasına bağlı olarak ortaya çıkan duygusal ihmalin ise derin ruhsal bozuklukları olmaktadır (Beden ve ruh sağlığı muayenesi 2005 Türk Ceza Yasası ile zorunlu hale getirilmiştir (8).

Gereç ve Yöntem

Araştırmaya Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Polikliniği'ne Mart-2008 ile Ağustos-2009 tarihleri arasında gelen 5-15 yaş arasındaki çocuklar dahil edilmişlerdir. Poliklinik kayıtları geriye dönük olarak tek tek incelenmiştir. Çocuk cinsel istismarı ve ihmali düşünülen olgulardan sadece cinsel istismarı olanlar değerlendirilmiş, fiziksel ve duygusal istismarlılar değerlendirmeye dahil edilmemiştir. Çocukların hepsi sistemik olarak muayene edilmiş özellikle anal ve perianal bölgeler dikkatle gözden geçirilmiştir. Kız çocuklara kadın doğum uzmanlarınca da ikinci defa jinekolojik muayene yapılmıştır. Erkek çocuklar ise çocuk cerrahları tarafından rektal tuşe ve anal sfinkter muayenesinden geçirilmiştir. Anal bölgeden sürüntü mataryeli alınıp lam üzerine yayılarak incelenmiştir. Ruhsal durumu bozuk olanlara psikiyatristler tarafından destek tedavisi uygulanmıştır.

Bulgular

Cinsel İstismara maruz kalan toplam 8 çocuğun 5'i (%62.5)erkek geriye kalan 3'ü (%37.5) ise kız çocuktur.Mağdurların en küçüğü 5 yaşında en büyüğü ise 15 yaşındaydı. Çocukların 6'sı (%80) aileleri tarafından, 2'si (%25) emniyet görevlileri tarafından çocuk acil servisine getirilmiştir. İstismarı gerçekleştirenlerden sadece biri tanıdık olup geriye kalanların (%87.5) hepsi yabancıydı. Büyük çoğunluğu 30 yaşından küçük gençlerdi ve tek bir kişi (%12.5) otuz yaşın üzerindeydi. Çocukların dikkat çeken genel özellikleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Tartışma

Çocuklardaki cinsel istismar olayları genel olarak teşhircilik, röntgencilik, uygunsuz telefon konuşmaları, pornoculuk ve ırza geçme şeklinde olmaktadır (9-11). Günlük hayatta istismara uğrayan çocuklarda cinsel ve fiziksel istismar gibi birden fazla değişik istismarlar aynı zamanda bulunmaktadır. istismara uğrayan çocukların %80-95'i çocuğun bildiği mekanlarda ve bildiği-tanıdığı kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Kız ve erkek çocukların hepsi istismar tehlikesiyle karşı karşıya olup istismarların çoğu genel olarak küçük çocuklara uygulanmaktadır (12,13). Kız çocukları daha çok risk altındadır. Bizim çalışmamızda da istismara uğrayanların 5'i (% 62.5) on yaşından küçük çocuklardı. Kız çocuklar 3 (%37), erkek çocuklar ise 5 (%62.5) oranında olmak üzere her iki cinste istismara uğramışlardı. İstismara maruz kalan çocuklar genel olarak tehditle, zorla, uyuturucu ilaçlar verilerek ya da para ,oyuncak ve şeker gibi çocukların sevdiği şeylerle kandırılmışlardı. Bizim 13 yaşındaki vakamıza da ilaçla uyutulduktan sonra tecavüz edilmişti. Çalışma

grubumuzdaki istismara uğrayan çocukların yaşlarının küçük olması, kandırılarak tecavüz edilmeleri ve kız-erkek her iki cinsin mağdur olması literatürle uyumlu bulunmuştur. Erkek çocuklardaki cinsel istismarın kız çocuklarından daha fazla olması bilinenin dışında olup tartışılabilir. Bu durum; erkek çocukların fakir aileler tarafından çalışmaya zorlanması, bunların uzun süre ve geç saatlere kadar dışarıda kalmaları ve yöremizdeki çok eşliliğin sonucu olarak aynı evde farklı kardeşler olduğundan yeterli huzurun olmayışı gibi nedenlere bağlı olabileceği gibi, bir rastlantıda olabilir.

Cinsel istismara uğramış çocuklarda ailenin öyküsü ile muayenede bulunan klinik belirtiler ve lezyonlar arasında uyumsuzluk vardır. Öyküde ilk söylenenlerle daha sonra söylenenlerin devamlı olarak değişmesi, çocuğun hastane hastane dolaştırılması ve açıklanamayan eski yaraların olması anlamlıdır. Aile üyeleri sürekli olarak birbirilerini suçlayabilirler ve olay hakkında fazla bilgi vermek istemezler. Aile üyelerinden ayrı ayrı öykü alındığında arada bariz farklılıklar olabilir. Klinik bulgular her çocuğa göre farklıdır (2,14,15). Basit bir ekimoz veya sıyrık olabileceği gibi, vajinit, rektit, cinsel hastalık bulaşması ve hatta ölüm görülebilir. Çocuklardaki ruhsal bozukluklarda çok çeşitli olup her çocuğun davranışı değişiktir. Tırnak yemek, enürezis ve enkoprezis ortaya çıkabilir. Yapılan araştırmalara göre en çok dikkat çeken belirtiler; depresyon, suçluluk duygusu, güven kaybı, korku, uyku bozukluğu, yeme bozukluğu, sinirlilik, saldırganlık, evden kaçma, kendisine saygının azalması stres ve intihar olarak bulunmuştur (16-19). Mağdurlarımızdan 15 yaşındaki kız çocuğunda da ruhsal bozukluklar görülmüş ve psikolojik tedaviye başlanmıştır.

Cinsel istismara uğramış çocuklara karşı anne-baba ve ailedeki diğer kardeşlerin ve çevredekilerin daha dikkatli ve daha olumlu davranmaları son derece önemlidir. Çünkü çocuğun bu olayda hiçbir kusuru yoktur. Kendisine suçsuz olduğu hissettirilmeli, daha önceki gibi davranılmalı ve çocuk dinlenmelidir. Çocuğa ihtiyacı olduğu güven verilmelidir. İstismar olaylarının önlenmesi için; toplumun bu konuda yeterli olarak bilgilendirilmesi, ailelerin çocuklarına sahip olmaları, istismara maruz kalanların psikolojik ve tıbbi tedavilerinin uygun şekilde yapılması ve ilgili kanun maddelerinin tekrar gözden geçirilmesi faydalı olacaktır.

Sonuç olarak; çocukların cinsel istismarı çocuğu, ailesini ve toplumu ilgilendiren çok yönlü bir olaydır. Kesin teşhis koymadan önce çok dikkatli davranılmalı, çocuk ve ailesi zor

durumda bırakılmamalıdır. Şüpheli vakalarda öykü ve klinik bulgular arasındaki uygunsuzluklar iyi değerlendirilerek doğru teşhis konulmalıdır. Mevcut yasalardaki cezaların ağırlaştırılmasının suç işlemeyi azaltacağını ve İstismara uğrayan çocuklar için donanımlı ve tecrübeli personeli olan özel rehabilitasyon merkezleri oluşturulup tedavilerinin buralarda yapılmasının daha faydalı olacağını düşünüyoruz.

Sexual Abuse of Children in the Van Region

Abstract

Aim: We aimed to evaluate the children diagnosed as sexual abuse and to determine the precautions against sexual abuse and to enhance the importance of this subject.

Method: Among the children with the ages between 5-15 years who were admitted to Yuzuncu Yil University school of medicine Research Hospital Pediatric Emergency Room between March-2008 and August-2009 were included in the study. Clinic records were investigated retrospectively. On the cases of sexual abuse among child abuse cases were included in the study and physical or emotional abuses were excluded.

Results: Eight children with sexual abuse were enrolled in the study. There were five boys and three girls. The younger aggrieved child was five years old and the elder was fifteen. Girl patients were examined by gynecologist for gynecologic examination and the boys examined by pediatric surgeon for anal sphincter and rectal examination. Smears from anal region were taken and examined.

Conclusion: The sexual abuse of children is an all-purpose subject. Maximum care must be taken before the exact diagnosis. In suspicious cases the discrepancies between the history and clinical findings should be evaluated for the right diagnosis.

Key words: Child, sexual abuse, forensic case

Kaynaklar

1. Frazier LD, Barchman V, Alexander RC. Physical and behavioral signs of sexual abuse in infants and toddlers. *Infants and Young Children* 1992; 5: 1-12.
2. Adli Pediatri ve Çocuk İstismarı. *Katki Pediatri dergisi* 2001; 22 (3): 262-285.
3. Arbarino GJ, Kostelny K. Child maltreatment as a community problem. *Child Abuse and Neglect Pergamon Pres Ltd, USA, 1992.*

4. Famularo R, Kinscherff R, Fenton T. Parental Substance Abuse and the nature of Child maltreatment, Child Abuse and Neglect Pergamon Pres Ltd, USA, 1992.
5. Cohn AH. Physical Child Abuse. National Committee For Prevention of Child Abuse, 1986.
6. Gwen G. Looking for clues-A review of the literature on false allegations of sexual abuse in childhood. Treating Survivors of Satanist Abuse 1994; 57-65.
7. Baker AW; Duncan, SP. Child sexual abuse: a study of prevalence in Great Britain. Child Abuse and Neglect 1985; 9 (4): 457-61.
8. Oğuz Polat, Klinik Adli Tıp, Adli Tıp Uygulamaları, Yeni TCK'ya göre düzenlenmiş. Çocuk İstismarı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006; 129-177.
9. Martin j, Anderson j, Romans S, et al. Asking about child sexual abuse : methodological implications of a two-stage survey. Child Abuse and Neglect 1993; 17: 383-392.
10. Child Abuse Reported to the Police, Juvenile Justice Bulletin,U.S, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, May 2001.
11. Oaks JK. Emotional abuse : Destruction of the spirit and the sense of self. The clearing House 1990;1: 64.
12. Gorey GM, Leslie DR. The prevalence of child sexual abuse : Integrative review adjustment for potential response and measurement biases. Child Abuse & Neglect (Elsevier Science Ltd.)1997; 21(4): 391-398.
13. Dube SR, Anda RF, Whitfield CL, Brown DW, Felitti JW, Dong M , Giles WH. Long-term consequences of childhood sexual abuse by gender of victim. American Journal of Preventive Medicine 2005;28: 430-438.
14. De Jong AR. Vaginitis due to Gardnerella vaginalis and to candida albicans in sexual abuse. Child Abuse Negl 1985;(9): 27-29.
15. Anderson JF, Mangels NJ, Langsman A. Child Sexual Abuse: A Public Health Issue,Criminal Justice Studies, 2004 . Volume 17 ,Issue 1 16. Gauthier, L, Stollak., G., Messe,L.,&Armoff, J. Recall of childhood neglect and physical abuse as differential predictors of current psychological functionin. Child Abuse and Neglect March 1996; (20): 549-559.
16. Hibbard RA, Hartman GL. Behavioral problems in alleged sexual abuse victims. Child Abuse and Neglect Pergamon PressLtd, USA, 1992.
17. Roosa MW, Angelini RC. The relation of child sexual abuse and depression in young women: comparisons across four ethnic groups. Journal of Abnormal Child Psychology 1999; 27 (1) : 65-76.
18. Briere j. Methodological issues in the study of sexual abuse effects. Journal of consulting and Clinical Psychology 1992;. p.199.

Ev Kazası ve Hekim Hatası (Tıbbi Malpraktis) Sonucu Çocuk Ölümü: Olgu Sunumu

Nurşen Turan*, İsmail Birincioğlu*, Muhammet Can**

Özet

İnsanların kendilerini güvende hissettikleri yer olan evler, içlerinde kazaya sebep olacak birçok tehlikeyi barındırır. Olgumuz 15 aylık kız çocuğudur. Evinde oynarken üzerine televizyon düşmesi sonucu yaralanmıştır. Sürekli kusması üzerine, götürüldüğü hastanede tıbbi tedavi sonrası evine gönderilmiş ve gece evinde ölmüştür. Otopsisinde dış muayenede umblikus ile ksifoid arasında 1x2 cm.'lik ekimoz alanı, batın boşluğunda 1750 cc gaita ve kanla karışık kahverengi renkte sıvı içerik bulunmuştur. İnce barsakta mide çıkışının 20 cm. distalinde çevresi ekimozlu tam kat rüptür olduğu ve bu rüptürün batın boşluğu ile iştirakli olduğu ve ayrıca barsak mezolarının perforé bulunduğu saptanmıştır.

Bu çalışmada, çocuklarda ev kazaları riskini azaltmak için ev ortamının güvenliği, kaza sonrası tıbbi tanı ve yara bakımının önemi, tıbbi gözlemin uygun ve dikkatlice yapılması ve tıbbi malpraktis yönünden tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Çocuk, ev kazası, yaralanma, tıbbi malpraktis, otopsi

Kazalar; 0-18 yaş grubundaki çocuk yaralanmalarının hatta ölümlerinin en önemli sebebidir. Çocuklar emekleme ve yürümeye başlamaları ile birlikte bir yaşından itibaren ev kazalarına artmış bir riskle karşı karşıya kalırlar. Ülkemizde ev kazalarının sıklığı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili olgu sunumları önem taşımaktadır.

Birçok ülkede hastaneye başvuran kaza olgularında, önceden oluşturulmuş formlar doldurularak kaza olgularına ait bilgi elde edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan Delphi metodu olarak bilinen yöntemde, evde kazalarının gerçekleştiği yerler, kazaya neden olan riskli davranışlar ve ev kazalarından korunmak üzere alınacak önlemleri içeren bilgi formunun ev kazası olgularınca doldurularak tek birimde toplanması sağlanmıştır. Yeni stratejiler oluşturularak risk yönetimi ve toplum eğitimini içeren koruyucu tedbirler belirlenmiştir (1).

Kazaların bir çoğunda birden fazla riskli davranış ve/veya etmenin ölümcül sonuca yol

açtığı saptanmıştır (2-7). Olgumuzda yaşamsal tehlikeye yol açan yaralanma, özen ve dikkat eksikliği nedeniyle ölümlü sonuçlanmıştır. Bu olguyu sunma amacımız; çocuklarda ev kazasına bağlı ölümlerde olay yeri incelemesi, tanık ifadesi ve otopsi bulgularının yanında tıbbi belgelerin incelenmesi ve ölümü oluşturan etkenlerin dikkatlice incelenmesi gerektiğine dikkat çekmektir.

Olgu

Olgumuz 15 aylık kız çocuğudur. Annenin ifadesine göre yaşadığı köydeki evinde odada tek başına oynarken üzerine televizyon düşmüştür. Anne şiddetli çarpma sesi duyarak bahçeden çocuğun bulunduğu odaya gelmiştir. Yüzüstü yerde yatar vaziyette bulunan olgunun üzerinde televizyon bulunmuştur. Bilinci açık olup, yaralanma sonrası herhangi bir tepki göstermemiş ve ağlamamıştır. Anne, yakınlarına haber vererek çocuğu bağlı buldukları ilçe hastanesine, oradan da il devlet hastanesine götürmüştür.

Kusması bulunan ve gündüz bilinmeyen bir saatte kaza geçiren çocuk, hastanede ilk tıbbi müdahale uygulandıktan sonra, gece taburcu edilmiştir. Olayın oluşundan 24 saatten az sürede gece saat 03.00 sıralarında evde ölmüş ve defnedilmiştir.

Aynı gün savcılık soruşturması ve fethi kabir yapılarak kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere, Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı Morgu'na gönderilmiştir.

*Yard.Doç.Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Trabzon.

*Yard.Doç.Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Trabzon.

**Yar.Doç.Dr. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Nurşen Turan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı, 61080 Trabzon

Ev kazasının olduğu tarihten bir gün sonra yapılan olay yeri incelemesinde olay yerinin evin girişindeki ilk oda olduğu, oda girişinde sol köşede televizyon sehпасı üzerinde televizyonun düzeltilmiş vaziyette bulunduğu, televizyon sehпасının ön camının kırık ve yerde kilim üzerinde cam kırıklarının bulunduğu görülmüştür. İlgili hastane kayıtları istendiğinde hastane idaresince olguya ait herhangi tıbbi belgenin bulunmadığı bildirilmiştir.

Otopsi

Olgumuz 75 cm. boyunda, 9100 gr. ağırlığında, 1,5 yaşlarında kız çocuğudur. Harici dış muayenesinde batin önde göbük ile ksifoid arasında ortada 1x2 cm boyutunda ekimoz alanı dışında travmatik bulgu saptanmamıştır. Baş açıldığında; saçlı deri altı soluk bulunmuştur. Beyin- beyincik 1000 gr tartılmış olup, yüzey ve kesitlerinde yaygın hiperemi ve ödem saptanmıştır. Kafa kubbe ve kaide kemikleri sağlam bulunmuştur.

Göğüs açıldığında; her iki göğüs boşluğunda 50'şer cc seröz görünümlü açık sarı renkli sıvı saptanmıştır. Akciğer yüzey ve kesitlerinde hafif hiperemi ve ödem saptanmıştır. Diafragma sağ tarafda karaciğeri örten bölgede 5x10 cm boyutunda ekimozla rastlanmıştır (Resim 1). Kalpte herhangi bir konjenital anomali, yüzey ve kesitlerinde makroskopik patolojik özellik görülmemiştir. Boyun organları sağlam bulunmuştur.

Resim 1: Diafragma sağda karaciğeri örten bölgedeki ekimoz.

Batin açıldığında; batin boşluğunda 1.750 cc gaita ve kanla karışık kahverengi sıvı görülmüştür (Resim 2). Batin içi organların soluk olduğu, ince barsakta mide çıkışının 20 cm distalinde treitz ligamanına uyan bölgede tam kat ruptür ve rüptürün her iki ucunun batin boşluğu ile iştirakli olduğu görülmüştür (Resim 3,4).

Resim 2: Batin boşluğunda 1750 cc gaita ve kanla karışık kahverengi renkte sıvı.

Treitz ligamanı ve çevresi yaygın kanamalı, barsak mezoları perfore olarak bulunmuştur. Kimyasal incelemede kan ve organlarında uyutucu-uyuşturucu ve toksik maddeye rastlanmamıştır. Otopsi raporunda çocuğun ölümünün künt göğüs ve batin travmasına bağlı iç organ harabiyeti, iç kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu olduğu kayıtlıdır. Ayrıca yaralanmasının yaşamsal tehlikeye neden olmakla birlikte, zamanında tıbbi müdahale yapılmamış olduğu da ayrıca belirtilmiştir.

Resim 3: İnce barsak mide çıkışından itibaren 20 cm. distalden tam kat ruptüre.

Tartışma

Ev kazaları, çocuk travmaları arasında sıklıkla rastlanılan kazalardır. Chicago'da bir üniversite hastanesi yanık merkezinde yapılan araştırmada beş yaş altı çocuk yaralanmalarının tüm yaralanmalar içinde en fazla (% 22) oranı teşkil ettiği ve bu yaralanmaların % 8,7'sinin 18 ay-4 yaş arası çocuklarda olduğu belirlenmiştir (4). Diğer bir çalışmada ise, acile getirilen iki yaş altı çocukların % 18,2 ile en fazla getirilme nedeninin zehirlenme olduğu bildirilmektedir (6). İspanya'da 16 yaş altı çocuklarda yapılan başka

bir çalışmada kazaların % 55,7'inin evde gerçekleştiği, % 46,7'inin düşme, %11,9'unun bir cisim çarpması sonucu olduğu belirtilmektedir (5).

Resim 4: İnce barsakta tam kat rüptürün mukozadan görünümü.

Bir yaş altı olgu değerlendirmelerinde de; düşmelerin, ölümcül olmayan ev kazalarında öncelikle yer aldığı görülmektedir. Evlerde morbidite ve mortalitesi artmış yaralanma riskine karşı ev yaralanma riskini azaltmaya yönelik etkili birkaç girişimden fazlası yapılmamıştır. Daha önce yaralanma olmuş risk barındıran evlerde yeniden yaralanma riskinin % 22 oranında arttığı bildirilmektedir. Evlerde bulunan tehlikenin veya riskli ortamların belirlenerek alınacak önlemlerin planlanması ev kazalarını azaltacaktır (7, 8).

Literatür bilgilerinin, çocuk ev kazaları olguları için gerçek prevalansı göstermediği, ancak bebeklerde ve yaşlılarda artmış insidansın bulunduğu bilinmektedir. Bunlar, yaşlılarda düşme, çocuklarda yanık, zehirlenme ve suda boğulma olgularıdır. Ev kazaları özellikle bebeklerde ölümlerle sonuçlanmadan yaralanmaya neden olmakta ve hafif yaralanmalar için hastaneye başvurulmamaktadır. Hastaneye başvuran birçok olgu ise sadece tıbbi tedavisi yapıp ev kazası yönünden kayıt olmamaktadır. Bebeklerin hareket yetenekleri gelişmemiş olduğundan kendilerinin ev kazasına yol açmaları beklenemez. Ancak bakıcı veya ebeveyn tarafından oluşturulan kazalar ise gizli tutulmaktadır. Bebeklerin kazalarda yetişkinlere göre daha az yaralandıkları ve yaralanma durumunda daha hızlı iyileştikleri bilinmektedir. Bu nedenle, ev kazası olgularının dikkatlice değerlendirilmediği ve göz ardı edildiği düşünülmektedir (2, 9).

Künt travmaya bağlı batın organlarında birçok yaralanmalar oluşabilir. Batın içindeki yaralanmaların şiddeti dış muayene ile

belirlenemez. Ağır organ yaralanmasında bile batın yüzeyinde travmatik bulgu ya görülmez ya da çok daha hafif olarak görülebilir. Hatta birçok tetkik ve grafilerin yapılmasına rağmen, batın organ yaralanması hekimler tarafından gözden kaçmakta ve hayat kurtarıcı olabilecek operasyonlar zamanında uygulanmamaktadır (10,11,12). Bunun nedeni abdominal bölgenin yumuşak ve hareketli olması, yüzeyinde bulunan deri, fascia ve kas dokusunun travmayı abdominal organlara doğrudan yansıtmasıdır. Batın yaralanmasında yaralanmanın şiddeti ve türü organın yapısına, travma şiddeti ve süresine ve künt travmatik cismin yüzey alanına bağlıdır. Yumuşak ve katı yapıya sahip dalak ve karaciğer yaralanması laserasyon veya ezilme şeklinde olurken, mide veya barsak gibi içi boşluklu organlarda aşırı gerilmeye bağlı rüptürler gelişebilir. Bu olguda, batın bölgesi yer ve televizyon arasında kalarak şiddetli çarpma ve sıkışmaya bağlı barsak rüptürü oluşmuştur. Otopside batında 2x1 cm boyutunda ekimoz dışında harici muayene bulgusu yoktur. Hastaneye götürülmekle birlikte sadece dış muayene ile değerlendirilerek taburcu edildiği kayıtlıdır. Ancak soruşturmayı genişletmek üzere tıbbi belgeler istendiğinde gerekli tıbbi kayıtların tutulmamış olduğu anlaşılmıştır. Batın travmalarında özellikle çocuklarda hiçbir bulgu saptanmasa bile tıbbi gözleme alınarak vital bulguları izlenmelidir (13).

Kusma yakınması olan çocuk için kan tetkikleri, grafileri artı tıbbi değerlendirmelerin yapılması, tıbbi gözleme alınmayarak eve gönderilmesi ve hiçbir tıbbi kaydın düzenlenmemiş bu olguda, gerekli tıbbi özen ve dikkatin gösterilmediğini ortaya koymuştur. Ayrıca olayın akışı, tanık ifadesi ve otopsi bulguları arasında çelişki bulunmaktadır. Tanık ifadesinde televizyonu çekerek düşürdüğü söylenen çocuğun olay yerinde yüzüstü yatar şekilde televizyonun sırtında bulunması, yine olay yerinde büfe camının kırık olması, dış muayenede ise sadece batın önde ekimoz bulunup olgunun sırt bölgesinde hiçbir travmatik bulgunun olmaması, olgunun ev kazası mı ya da istismar mı olduğu şüphesini de doğurmuştur. Ancak olay yeri incelemesinin bir gün sonra yapılması nedeniyle olay yeri bulguları değişmiştir.

Çocuk kaza olgularının değerlendirmesinde rutin tetkiklerin yapılması ve prosedürün izlenmesi gerektiğine yönelik çalışmalar vardır. Özellikle iki yaş altı çocuklarda zehirlenmeler sıklıkla görüldüğünden, biyokimyasal ve toksikolojik incelemelerin rutin uygulanması gerektiği belirtilmektedir (5). Ev kazalarının

tamamının engellenemeyeceği, ancak sıklığının çeşitli önlemlerle azaltılabileceği bildirilmiştir. Çocuklarda ev kazaları riskini azaltmak için ev güvenliğine önem gösterilmelidir (1). Tıbbi tanı koyarken yara bakımına önem verilmesi, tıbbi gözlemin uygun ve dikkatlice yapılması, yaralanma sonrası oluşacak ölümleri azaltacaktır (5).

Yürümeye yeni başlayan ancak kas ve sinir sistemi çevresel faktörlere henüz uyum sağlayamamış çocuklarda, buldukları çevreleri olan evde kazaya uğramaları beklenen risktir. Bu konuda yapılacak çalışmalar ile evde bulunan riskli etmenler, fiziki şartlar ve çocuğun gelişimi saptanarak, kazaya uğrama riskine karşı çevresel faktörlerin azaltılması yönünde koruyucu tedbirler alınmalıdır (1, 8).

Sonuç olarak; çocuklarda ev kazasına bağlı ölümlerde olay yeri incelemesi, tanık ifadesi ve otopsi bulguları kadar tıbbi belgelerin incelenmesi ve ölümü oluşturan etkenlerin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

Child Death Because of Home Accident and Medical Malpractice: Case Report

Abstract:

The home where people regard as the safest place hides many hazards. Our case is a fifteen months old female child. She was injured with a crush of television that fell down on her while playing at home. She was sent to hospital because of vomiting continuously. She died at home at night after discharging from hospital with medical treatment. At autopsy, echymosis as 1x2 cm in diameter on abdomen between xyphoid and umbilicus, and brown colored 1750 cc fluid mixed with blood and faeces in the abdominal cavity was found. Total rupture of small intestine via 20 cm. descent of stomach, each free edge of it participating with abdominal cavity, and perforation of mesentery were determined.

In this study, taking preventive measures for home accidents, paying more attention to home safety, and to wound-care principles, involving patients in the medical decision-making process, and ensuring appropriate medical follow-up and medical malpractice were discussed.

Key words: Child, home accident, injury, medical malpractice, autopsy.

Kaynaklar

1. Katcher ML, Meister AN, Sorkness CA, Staresinic AG, Pierce SE, Goodman BM, Peterson NM, Hatfield PM, Schirmer JA. Use of the modified Delphi technique to identify and rate home injury hazard risks and prevention methods for young children. *Injury Prevention* 2006; 12: 189-194.
2. Baeza-Herrera C, García-Cabello LM, Godoy-Esquivel AH, Velasco-Soria L. Is the risk of death real among home accidents. *Gac Med Mex* 2008; 144(3):239-44.
3. Pitetti RD, Whitman E, Zaylor A. Accidental and nonaccidental poisonings as a cause of apparent life-threatening events in infants. *Pediatrics* 2008;122(2):359-62.
4. Lowell G, Quinlan K, Gottlieb LJ. Preventing unintentional scald burns: moving beyond tap water. *Pediatrics*. 2008;122(4):799-804.
5. Verdeja-Morales E, del Valle-Borjas P, Mendoza-Contreras A. Epidemiology of traumatic lesions in children seen at Cerralvo General Hospital. *Acta Ortop Mex*. 2008;22(3):175-9.
6. Pitetti RD, Whitman E, Zaylor A. Accidental and nonaccidental poisonings as a cause of apparent life-threatening events in infants. *Pediatrics*. 2008;122(2):359-62.
7. Keall MD, Baker M, Howden-Chapman P, Cunningham M. Association between the number of home injury hazards and home injury. *Accid Anal Prev*. 2008;40(3):887-93.
8. Mack KA, Gilchrist J, Ballesteros MF. Injuries among infants treated in emergency departments in the United States, 2001-2004. *Pediatrics*. 2008;121(5):930-7.
9. Park K, Eun SJ, Lee EJ, Lee CE, Park DY, Han K, Kim Y, Lee JS. The incidence and patterns of unintentional injuries in daily life in Korea: a nationwide study. *J Prev Med Public Health*. 2008;41(4):265-71.
10. Giard RW, van den Tweel JG. Truth after death. *Ned Tijdschr Geneesk*. 1999;20;143(47):2345-7.
11. DiMaio VJ, DiMaio D. *Forensic Pathology*. 5. Chapter: Blunt Trauma Injuries of the Trunk and Extremities. Second Edition. CRC Press. Washington D.C. 2001:130-44.
12. Henao F, Aldrete JS. Retroperitoneal hematomas of traumatic origin. *Surg Gynecol Obstet*. 1985;161(2):106-16.
13. Bergnes MA. Fatal blunt injury to the omentum. *JAMA*. 1966;195(10):876.

Coexistence of Purulent Pericarditis and Thoracic Empyema (A case report)

Hasan Ekim*, Dolunay Odabaşı*, Mustafa Tuncer**, Bulent Özbay***

Abstract

Background: Purulent pericarditis is a rare entity in the developed countries. Coexistence of purulent pericarditis and thoracic empyema is rare. Here we report an adult patient with concomitant purulent pericarditis and thoracic empyema caused by *Streptococcus pneumonia* as an initial presentation of cardiac tamponade.

Case presentation: A 20-year-old male patient was admitted with pleuritic chest pain and shortness of breath. Chest radiograph showed an enlarged cardiac silhouette and pleural effusion. An emergency echo-guided pericardiocentesis was performed and his condition rapidly improved. The day after admission he deteriorated clinically. Repeated echocardiography showed increased effusion with right atrial collapse, features consistent with tamponade. Right thoracotomy was performed and a pericardial window was created to relieve tamponade. The thickened parietal and visceral pleura were decorticated. *Streptococcus pneumonia* was isolated in the empyema culture. Postoperative recovery was uneventful. Approximately 15 days after discharge, he was hospitalized again due to recurrent chest pain and shortness of breath. Pericardiectomy was performed via median sternotomy. The postoperative recovery was uneventful. He was discharged from the hospital on postoperative day 15.

Conclusion: Purulent pericarditis is a rare, life-threatening condition that is most often resulting from the contiguous spread of infection. If its origin is related to thoracic empyema, trapping lung may be developed in conjunction with effusive-constrictive pericarditis and cardiac tamponade, as in this case. The delay in an appropriate surgical procedure can cause complications leading to death.

Key words: Purulent Pericarditis, Empyema, Tamponade

Purulent pericarditis is a rare entity in the developed world. It generally presents with acute cardiovascular decompensation and a sepsis-like appearance (1). The postulated pathophysiology has been that the adjacent pleuropulmonary infection may cause an inflammatory response in the pericardium with migration of neutrophils and eventual deposition of fibrin (2). It has not been clear whether bacteria migrate directly from the

lung tissue itself or there is subsequent bacteremia and invasion of the pericardial sac (3). Coexistence of purulent pericarditis and thoracic empyema is rare. Here we report an adult patient with concomitant purulent pericarditis and thoracic empyema caused by *Streptococcus pneumonia* as an initial presentation of cardiac tamponade.

Case presentation

A 20-year-old male patient was presented with pleuritic chest pain and shortness of breath. On admission, the patient was subfebrile (38°C) and pale with abdominal respiration with tachypnea (32 breaths/min) and tachycardia (130 beats/min). His blood pressure was 95/65 mm Hg. Heart sounds were distant but regular, with no murmurs. Auscultation of the chest revealed decreased breath sounds in the right hemi-thorax. The liver was enlarged 6 cm palpable below the right costal margin. The white blood cell count was 18000 / mm³, with 82% polymorphonuclear neutrophils, 15% lymphocytes, and 3%

*Yüzüncü Yıl University, Department of Cardiovascular Surgery,

Van, Turkey.

**Yüzüncü Yıl University, Department of Cardiology, Van, Turkey.

***Yüzüncü Yıl University, Department of Pulmonary Diseases,

Van, Turkey.

Address for correspondence : Dr. Hasan Ekim

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Tıp Fakültesi Hastanesi

Maras Caddesi 65200 VAN

E-Mail: drhasanekim@yahoo.com

Figure 1. Chest radiogram showing increased cardiac silhouette consistent with cardiac tamponade and right lower zone density.

Figure 2. Echocardiogram showing thickened pericardium and large amount of pericardial effusion with echo dense fibrin strands.

monocytes. The erythrocyte sedimentation rate was 48 mm/h. Electrocardiogram revealed sinus tachycardia with reduction of the QRS complexes' amplitudes. Chest radiograph showed an enlarged cardiac silhouette consistent with cardiac tamponade and right lower zone density (Figure 1). The echocardiogram showed large pericardial effusion with echo dense fibrin strands (Figure 2). Due to his critical condition, an emergency echo-guided pericardiocentesis was performed, releasing 150 ml white, chalky purulent fluid with polymorphonuclear predominance. His condition rapidly improved.

The day after admission he deteriorated clinically. Repeated echocardiography showed increased effusion with right atrial collapse, features consistent with tamponade. He was transferred to cardiothoracic surgery department for operation. Right thoracotomy was performed. Initially, a pericardial incision was performed to

relieve tamponade. The pericardium was remarkably thickened to about 6-8 mm and 700 ml purulent fluid was aspirated. At the same time, the pericardial space was irrigated with saline to remove septations and fibrin clots. A pericardiopleural window was created 4 cm in diameter. Parietal and visceral pleura were inflamed and thickened. There was a posterior located empyema sac over the spine and a significant amount of pus and fibrin (~1000 ml) was aspirated. The right lung expanded normally after the decortication of both the parietal and the visceral pleural layers. Prophylactic antibiotic treatment had been commenced with intravenous cefazolin sodium. Streptococcus pneumonia isolated in the empyema culture. Postoperative recovery was uneventful and he was discharged in good condition.

Approximately 15 days after leaving the hospital, he was hospitalized again due to recurrent chest pain and shortness of breath. He was pale with an arterial blood pressure of 85/65 mm Hg, pulse rate 118 beats/min, and respiratory rate 26 breaths/min. A repeat echocardiogram revealed a substantial re-accumulation of pericardial effusion with diastolic collapse of left ventricle lateral wall and pericardial thickening (Figure 3).

Figure 3. Large pericardial effusion and diastolic collapse of left ventricle lateral wall.

He was taken to the operating room where median sternotomy was carried out with CPB stand-by. After drainage of 500 ml purulent fluid mixed with fibrin, the pericardium was decorticated from the diaphragmatic surface and both ventricular surfaces to the bilateral phrenic nerves, which were left on pedicles.

The postoperative chest radiogram was seen normal (Figure 4). Histological examinations of

the resected pericardium revealed fibrotic thickening and acute inflammation superimposed on chronic inflammation, without evidence of granuloma or malignancy. The postoperative recovery was uneventful. He was discharged from the hospital on postoperative day 15. He was doing well 10 months after operation.

Figure 4. Postoperative chest radiograph was seen normal.

Discussion

Primary infection of the pericardium is rare and purulent pericarditis most often occurs as a direct extension of an infection from an adjacent pneumonia or empyema, but may also occur in association with sepsis elsewhere in the body, most commonly pneumonia (4,5). In patients treated only with antibiotics without pericardial drainage, the rapid unsuspected development of a large pericardial effusion may result in sudden cardiovascular collapse and death due to cardiac tamponade (2).

Pneumococcal pneumonia is the most common clinical presentation of pneumococcal disease among adults. Its complications include empyema, pericarditis, and endobronchial obstruction, with atelectasis and lung abscess formation. If purulent pericarditis develops,

pneumococcal pneumonia frequently becomes fulminant (2).

A wide variety of bacteria and fungi have been isolated as causative agents although Streptococci and Staphylococci are most commonly isolated (6,7). Hemophilus influenzae and Neisseria meningitides (8) have been also noted to cause purulent pericarditis (5). Majid and Omar (9) reported that 6 of 12 patients with purulent pericarditis were secondary to Staphylococcus aureus infection, and a respiratory infection was the most common preceding illness.

Since the pericardial space is only rarely the initial site of infection, identification of the primary focus is mandatory. In some cases, the primary site of infection may be unknown (5). In our case the presence of trapping lung and pleural empyema makes the right lung the most likely site of entry.

Despite aggressive treatment of purulent pericarditis (pericardiocentesis, drainage of the infected pericardial fluid, and prolonged intravenous antibiotic therapy), constrictive pericarditis often complicates the patient's condition (10). Variable degrees of pericardial thickening and loculations tend to occur early. Furthermore, the infection spreads downward to the diaphragm and the peritoneum (11). Therefore, prophylactic pericardiectomy should be suggested in patients with purulent pericarditis to prevent eventual pericardial constriction (9). In contrast, Cakır et al. (12) do not suggest pericardiectomy as primary choice of treatment in purulent pericarditis. They reported that only 2 of 12 patients with purulent pericarditis treated with subxiphoid drainage were required pericardiectomy in the early period due to pericardial constriction. In our case, right thoracotomy was preferred to improve both the cardiac tamponade and the trapping lung. However, we had to perform subsequent pericardiectomy via median sternotomy due to constriction and localized massive purulent effusion.

Conclusion

Purulent pericarditis is a rare, life-threatening condition that is most often resulting from the contiguous spread of infection (often as a complication of pneumonia and concomitant empyema). It is often diagnosed late in its course (10). If its origin is related to thoracic empyema, trapping lung may be developed in conjunction with effusive-constrictive pericarditis and cardiac tamponade, as in this case. Pleural decortication and pericardiectomy should be performed in the management of concomitant purulent pericarditis

and thoracic empyema leading to tamponade and trapping lung. The delay in an appropriate surgical procedure can cause complications leading to death.

Pürülan Perikardit ve Torasik Ampiyemin Birlikte Bulunması Olgusu

Özet

Giriş: Gelişmiş ülkelerde pürülan perikardit ender rastlanır. Pürülan perikarditin ve torasik ampiyemin birlikte bulunması daha da enderdir. streptococcus pneumonia'nın neden olduğu ve ilk bulgusu kardiyak tamponad olan, pürülan perikardit ile torasik ampiyemin birlikte olduğu bir yetişkin olguyu sunuyoruz.

Olgusu sunumu: Yirmi yaşında bir erkek hasta plöritik göğüs ağrısı ve nefes darlığı yakınmalarıyla kabul edildi. Göğüs radyografisinde plevral effüzyon vardı ve kalp gölgesi genişlemişti. Acilen ekokardiyografi eşliğinde perikardiyosentez uygulandı ve hemen düzeldi. Kabul edildiğinin ertesi günü klinik durumu kötüleşti. Tekrarlanan ekokardiyografi artmış perikardiyal effüzyon ve atriyal kollaps gibi tamponadla uyumlu bulgular gösterdi. Sağ torakotomi uygulanarak ve perikardiyal pencere açılarak tamponad giderildi. Kalınlaşan paryetal ve visseral plevra dekortike edildi. Kültürde Streptococcus pneumonia üredi. Postoperatif dönem olaysız geçti. Taburcu edildikten yaklaşık 15 gün sonra tekrarlayan göğüs ağrısı ve dispne nedeniyle tekrar hastaneye yatırıldı. Medyan sternotomi yapılarak perikardiyektomi yapıldı. Postoperatif dönem olaysız geçti. Operasyondan 15 gün sonra taburcu edildi.

Sonuç: Pürülan perikardit ender rastlanan ve yaşamı tehdit eden bir durum olup, sıklık komşuluk yoluyla yayılan enfeksiyondan kaynaklanır. Eğer torasik ampiyemden kaynaklanıyorsa, olgumuzda olduğu gibi effüsv-konstriktif perikardit ve kardiyak tamponad ile birlikte küskün akciğer gelişebilir. Uygun bir cerrahi girişimde gecikme öldürücü komplikasyonlara yol açabilir.

Anahtar kelimeler: Pürülan Perikardit, Ampiyem, Tamponad

References

1. Bhaduri-Mcintosh S, Prasad M, Moltedo J, Vaquez M. Purulent pericarditis caused by group A Streptococcus. Tex Heart Inst J 2006;33:519-522.
2. Tatlı E, buyuklu M, Altun A. An unusual complication of pneumococcal pneumonia: Acute tamponade due to purulent pericarditis. Int J Cardiol 2007;119:e1-e3.
3. Juneja R, Kothari SS, Saxena A, Sharma R, Joshi A. Intrapericardial streptokinase in purulent pericarditis. Arch Dis Child 1999;80:275-277.
4. James PR. Isolated pericardial empyema secondary to Staphylococcus aureus. Eur J Intern Med 2001;12:377-379.
5. Onyeama CO, Okomo U, Garba D, Njai PC, Tapkun M, Corrah T. Staphylococcal purulent pericarditis in a malnourished Gambian child: A case report. Int J Cardiol 2007;119:392-394.
6. Brook I, Frazier EH. Microbiology of acute purulent pericarditis. Arch Intern Med 1996;156:1857-1860.
7. James PR. Isolated pericardial empyema secondary to Staphylococcus aureus. Eur J Intern Med 2001;12:377-379.
8. DeSouza AL, Salgado MM, Romano CC, Alkmin MG, Sztajnbock J, Vidal JE, et al. Cytokine activation in purulent pericarditis caused by Neisseria meningitidis serogroup C. Int J Cardiol 2006;113:419-421.
9. Majid AA, Omar A. Diagnosis and management of purulent pericarditis. Experience with pericardiectomy. J Thorac Cardiovasc Surg 1991;102:431-417.
10. Ho JS, Flamm SD, Cook PJ. Purulent and constrictive pericarditis arising from a lumbar infection. Tex Heart Inst J 2001;28:212-214.
11. Leoncini G, Lurilli L, Queirolo A, Catrambone G. Primary and secondary purulent pericarditis in otherwise healthy adults. Interact CardioVasc Thorac Surg 2006;5:652-654.
12. Cakır Ö, Goz M. Purulent pericarditis and pleural empyema due to Staphylococcus aureus septicemia. Int J Cardiol 2008;124:108.

Geç Tanı Almış Bir Travmatik Diyafram Yırtığı

Ufuk Çobanoğlu*, Muhammed Can**

Özet

Travmatik diyafram rüptürü, künt travmaların %0,5-6'sında gelişmektedir. Künt diyafram rüptürlerinin %80-90'ı sol tarafta meydana gelir. Diyafram rüptürünün preoperatif tanısı zordur. Tanı konulamayan diyafram rüptürü olgularında semptomlar, haftalar, aylar ve hatta yıllar sonra bile ortaya çıkabilir. Elli iki yaşındaki erkek hasta, 4 yıl önce kendi kullandığı araçla trafik kazası geçirmiş. Kazadan 4 yıl sonra, ağrı ve efor sonrasında ve yatmakla nefes darlığı şikayetlerinin olması nedeniyle tekrar hekime başvurmuş. Çekilen postero-lateral akciğer grafisinde, sol alt zonda hava-sıvı seviyesi görülmüş. Toraks bilgisayarlı tomografisi ile travmatik diyafram rüptürü tanısı kesinleşti. Cerrahi eksplorasyonda, kolon, mide ve omentumun sol hemitoraks içerisinde olduğu görüldü. Diyafram primer olarak onarıldı. Ameliyat sonrası takibinde herhangi bir sorunu olmayan hasta onuncu günde taburcu edildi. Diyafram rüptürünün erken tanısında en önemli nokta, künt ya da penetran travmalı hastalarda bu olasılığın akla getirilmesidir. Gecikmiş dönemde, travma hikayesi kolayca gözden kaçabileceği için tanı zorlaşmaktadır.

Anahtar kelimeler: *Diyafram rüptürü, tanıda gecikme, torakotomi*

Travmatik diyafram hernisi; diyaframı etkileyen künt veya kesici-delici torako-abdominal travmaların iyi bilinen, bununla birlikte kolaylıkla da gözden kaçabilen bir komplikasyonudur (1). Klinik tabloyu eşlik eden organ yaralanmalarının maskeleyesinden dolayı ihmal edilmesi veya atlanması mümkün olabilen yaralanmalardandır (2).

Travmadan sonraki akut dönemde semptom, fizik ve radyolojik bulguların olmadığı durumlarda, özellikle başka organ yaralanmalarının eşlik etmediği olgularda tanı, aylar ve hatta yıllarca gecikebilir ve bu durum morbidite ve mortaliteyi artırır. Tanıda önemli nokta, künt ya da penetran travmalardan sonra diyaframın yaralanma olasılığının akla getirilmesidir (1,3). Rüptür, künt travmalarda çoğunlukla solda (%80-90) görülürken, penetran yaralanmalarda bu oran yaklaşık olarak eşittir (4). Diyafram yaralanmaları %90'nın üzerinde yandaş organ yaralanmaları ile birlikte olur (5).

Bu yazımızda, semptomları göğüs travmasından 4 yıl sonra başlayan travmatik diyafram rüptürlü olgu, güncel literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur.

Olgu Sunumu

52 yaşında erkek hasta, son bir iki yıldır sırta ve sol omuza vuran ağrı ile son birkaç ay içerisinde artan nefes darlığı şikayeti mevcut. Sigara kullanımı hikayesi olan hastaya müracaat ettiği sağlık merkezinde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına yönelik medikal tedavi düzenlenmiş. Efor sonrası ve yatmayı takiben dispne şikayeti iyice artan hasta bir Göğüs Hastalıkları kliniğine müracaat etmiş. Çekilen P-A akciğer grafisinde solda hava-sıvı seviyesi görülmüş.

Hikâyesinin sorgulanması sonucunda 4 yıl önce araç içi trafik kazası geçirdiği saptanmış. Kliniğimize sevk edilen hastanın yapılan fizik muayenesinde; genel durum iyi, şuur açık koopere ve oryanteydi. Ödem, ikter, siyanoz ve çomak parmak saptanmadı. Kan basıncı 130/90 mmHg, nabız 85/dak. ve solunum sayısı ise 20/dak. olarak tespit edildi. Sol hemitoraks bazalde solunum sesleri, sağa göre azalmıştı; orta zonda raller ve barsak sesleri duyuluyordu. Aynı bölgenin perküsyonunda timpanizm vardı. Laboratuvar bulguları incelendiğinde; Hb:14.7 g/dL, Htc: %44, beyaz küre: 9000/mm³, eritrosit sedimentasyon hızı:40mm/saat, biyokimyasal değerler ve idrar tetkikinin normal sınırlarda olduğu görüldü. Hastanın PA ve lateral akciğer grafisinde solda hava – sıvı seviyesi görüldü (Resim-1,2) ve bu toraks tomografisi ile teyid edildi (Resim-3).

*YYÜ.Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD. Van

**YYÜ.Tıp Fakültesi Adli Tıp AD. Van

Yazışma Adresi: Dr. Ufuk Çobanoğlu

Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD Van

Resim 1: Hastanın PA göğüs grafisi (solda hava-sıvı seviyesi)

Resim 2: Hastanın lateral göğüs grafisi (Solda hava-sıvı seviyesi)

Gerek öykü, gerek fizik muayene ve toraks tomografisi bulgularıyla travmatik diyafram hernisi tanısı konulan hastaya cerrahi tedavi kararı verildi.

Sol posterolateral insizyonla, 7. interkostal aralıktan toraksa girildi. Mide, kolon ve omentumun toraks boşluğunda yer aldığı ve akciğere ve perikarda yapışık olduğu görüldü

Resim 3: Hastanın göğüs tomografisi (Batın içi organların sol hemitoraks içerisindeki görünüşü)

Resim 4: Operasyonda herniye mide ve omentum

(Resim-4). Akciğerde batın organlarının basısına bağlı olarak, alt lobun atelektazisi gözlemlendi. Yapışıklıklar giderildi; batın organları yerine itildikten sonra, diyaframa primer olarak tamir edildi. Postoperatif dönemi sorunsuz geçiren hasta 10. günde taburcu edildi.

Tartışma

Travmaya bağlı ölümlerin yaklaşık yarısından, göğüs travmalarının dolaylı veya dolaysız olarak sorumlu olduğu bildirilmiştir (6). Diyafram rüptürlerinin %75'i küt, %25'i ise penetran yaralanmalar sonucu oluşmaktadır (1). Tüm motorlu araç yaralanmalarının %1-5'inde ve alt toraks bölgesini ilgilendiren penetran yaralanmaların %10-15'inde diyafram hasarı görülmektedir (5).

Diyafragma rüptürleri genç erkek nüfusta sık görülmektedir. Bu durum genç erkeklerin daha fazla travmaya uğramasıyla ilişkilidir (1). Bizim olgumuz da erkekti, ancak literatürle farklı olarak 5. dekad içerisinde bulunmaktaydı.

Kontrastlı grafiler ve MR diyafram rüptürü tanısında başarılı bulunmuştur. Ancak bu yöntemlerin acil şartlarda travmalı olgularda uygulanması zordur (7). Bilgisayarlı toraks

tomografisinin tanı değerinin %0-100 olduğunu belirten çalışmalar mevcuttur (8).

Olgumuzda, ağrı ve solunum yolu yakınmasıyla başvurduğu poliklinikte çekilen göğüs radyografisinde rastlantısal olarak saptanan patoloji üzerine ileri incelemeye ihtiyaç duyulmuş ve diyaframatik herni tanısı göğüs BT ile desteklenmiştir.

Diyafram yaralanmasının tek başına ortaya çıkması, geç tanı konulmasına neden olur. Geç tanı konulan travmatik diyafram rüptürleri %14.6 oranındadır (1). Künt veya penetran travma sonrası hastaneye ilk başvuruda tanı konulamayan diyafram rüptürlü hastalar bir zaman sonra diyafram hernisi semptomlarıyla gelmektedirler. Bu süre genellikle üç hafta ile 30-40 yıl arasında değişmektedir (2,9,10).

Akut dönemde saptanamayan diyafram rüptürlerine, latent dönemde tanı konulması oldukça güçtür. Travmanın akut döneminde cerrahi girişim gerektirmeyen olguların %12-60'ında diyafram rüptürünün saptanamadığı bildirilmiştir (8). Toplam 980 olguyu içeren 20 çalışmanın değerlendirildiği bir derlemede, diyafram rüptürü olgularının %43.5'ine preoperatif incelemelerle tanı konulduğu, %41.4'ünün cerrahi girişim sırasında fark edildiği ve %14.6 olguda ise tanının geciktiği ve latent döneme girildiği bildirilmiştir (1).

Travmatik diyafram rüptürleri, sol tarafta daha sık gelişir. Bunun nedeni, sağda karaciğerin diyafragma destek olmasıdır (1). Solda ise diyaframın posterior kısmı anatomik olarak daha zayıf bir kas yapısına sahip olup, rüptürler en sık sol diyaframın posterior kısmında görülmektedir (8). Daha az görülen sağ diyafram rüptürlerinde daha ciddi yaralanmalar ve hemodinamik instabilite söz konusudur (2). Shah ve ark. (1)'nin 980 olguluk derlemesinde, diafragma rüptürlerinin %68.5'i solda, %24.2'i sağda, %1.5'i bilateral olarak saptanmıştır. Sağda rüptüre olan diafragmadan en sık herniye olan organ karaciğer; solda ise sırasıyla kolon, mide, dalak, incebağırsak ve omentumdur (11). Olgumuzda sol diafragmadaki rüptürden kolon, mide ve omentum herniye olmuştu.

Tedavide erken dönemde onarım laparotomi yoluyla olmalıdır, çünkü akut diyafram rüptüründe olguların yaklaşık %90'ında intraabdominal yaralanma eşlik eder. Birkaç haftadan daha eski olgularda torakotomi yoluyla onarım gerçekleştirilmelidir (2,10). Diyaframın nonabsorbabl sütürlerle primer onarımı, temel tedavi yöntemidir. Defektin büyük olması ve primer kapatmanın mümkün olmadığı durumlarda yapay greftlerle onarım önerilmektedir (12).

Olgumuzda defakt nonabsorbabl sütürler ile primer olarak kapatılmıştır.

Bu vakalarda literatürde mortalite oranı %1-28 olarak verilmektedir (1) Akut dönemde multipl travmaya bağlı diğer organ yaralanmaları, tanıda gecikilen olgularda ise pulmoner komplikasyonlar ölümlerin nedenleridir. Simpson ve ark.'nın (13) 480 olguluk serisinde mortalite oranı %12.5 olarak saptanmıştır. Diyafram hernisi onarımını izleyen morbidite, majör torakotomi sonrası izlenen morbiditeye eşittir. Bu prosedür elektif şartlarda yapılırsa mortalite sıfıra yakındır. Ancak bu hastalarda yüksek mortalite oranları rapor edilmiştir. Bunun nedeni gangrene hernide iç organ ve strangülasyonun bulunmasıdır. Bu durumda mortalite %80'e kadar yükselebilir (2).

Sonuç olarak, günümüzde daha çok trafik kazalarına bağlı olan travmatik diyafram rüptürleri ve bunların saptanamaması sonucu oluşan diyafram hernileri uzun yıllar asemptomatik olabilir ve rastlantısal olarak tespit edilebilir. Tüm torakoabdominal travmalı olgularda diyafram rüptüründen şüphelenilmelidir. İlk akciğer grafisinin normal olabileceği unutulmamalıdır. Torakoabdominal travma sonrasında travmatik diyafram rüptürünün olabileceğini düşünmek, tanı için en önemli basamaktır.

A Case of Late Diagnosed Traumatic Diaphragmatic Rupture

Abstract

Traumatic diaphragmatic rupture is reported to occur in 0,5% to 6% of cases of blunt trauma. The majority (80-90%) of blunt diaphragmatic ruptures occur on the left side. The preoperative diagnosis of traumatic diaphragmatic rupture is difficult. Patients with undiagnosed rupture of diaphragma can develop symptoms of such an injury after a delay of weeks, months, or even years. The patient, a 52-year-old male had a traffic accident while driving 4 years ago. He again consulted the doctor with complaints of dyspnea after an effort or while lying and pain 4 years after the traffic accident. Posterolateral thorax radiography showed air-fluid level in the left lower zone. The definite diagnosis was made by the thorax computerized tomography. During surgery, the colon, the stomach and the omentum were observed in the left hemithorax. The diaphragma was repaired primarily. The patient did not have any postoperative complications and was discharged on the 10th postoperative day. The most important point in the diagnosis of a such condition is the consideration of a possibility in the differential diagnosis. The diagnosis is often difficult in the late phase since the history of trauma can easily be underestimated.

Key words: *Diaphragmatic rupture, delayed diagnoses, thoracotomy*

Kaynaklar

1. R Shah, S Sabanathan, AJ Mearns, AK Choudhury. Traumatic rupture of diaphragm. *Ann Thorac Surg* 1995; 60: 1444-1449.
2. Symbas PN, Vlasis SE, Hatcher C Blunt and penetrating diaphragmatic injuries with or without herniation of organs in to the chest. *Ann Thorac Surg* 1986;42: 158-62.
3. Boylu Ş, Akıncı F, Taçyıldız HI, Yılmaz G. İzole diyafragma yaralanmaları. *Çağdaş Cerrahi Dergisi* 1996; 10: 11-44.
4. Waldschmidt ML, Laws HL Injuries of the diaphragm. *J Trauma* 1980; 20: 587-592.
5. Rodriguez-Morales G, Rodriguez A, Shatney CH: Acute rupture of the diaphragm in blunt trauma: Analysis of 60 patients. *J Trauma* 1980; 26: 587-592.
6. Yüksel M, Kalaycı G. Diyafragma. In: Yüksel M, Kalaycı G (eds). *Göğüs Cerrahisi*. İstanbul: Bilmedya Grup, 2001:747-771.
7. Shanmuganathan K, Killeen K, Mirvis SE, White CS. Imaging of diaphragmatic injuries. *J Thorac Imaging* 2000;15: 104-101.
8. Reber PU, Schmied B, Seiler CA, et al. Missed diaphragmatic injuries and their long-term sequelae. *J Trauma* 1998; 44: 183-188.
9. Guth AA, Pachter HL, Kim U. Pitfalls in the diagnosis of blunt diaphragmatic injury. *Am J Surg* 1995;170:5-9.
10. Seleem MI, Al-Hashemy AM. Delayed presentation of traumatic rupture of the diaphragm. *Saudi Med J*. 2001 Aug; 22 (8): 714-717.
11. Küçük HF, Demirhan R, Kurt N, Özyurt Y, Topaloğlu İ, Mustafa Gülmen M. Travmatik Diyafragma Ruptürü: 48 Olgunun Analizi. *Ulus Travma Derg* 2002;8(2): 94-97.
12. Sattler S, Canty TG Jr, Mulligan MS, Wood DE, Scully JM, Vallieres E, Pohlman T, Karmy-Jones R. Chronic traumatic and congenital diaphragmatic hernias: presentation and surgical management. *Can Respir J* 2002; 9: 135-139.
13. Simpson J, Lobo DN, Shah AB, Rowland BJ. Traumatic diaphragmatic rupture: associated injuries and outcome. *Ann R Coll Surg Engl* 2000; 82: 97-100.

Çocukluk Çağı Göğüs Travmaları ve Hemotoraks

Mehmet Melek*, Ufuk Çobanoğlu**

Özet

Torasik travma çocukluk çağında nispeten seyrek görülür ve önemli bir mortalite sebebidir. Çocuklardaki göğüs yaralanmalarının en sık sebebi künt travmadır. Penetran yaralanmalar da gittikçe artmaktadır. Torasik yaralanmalar çocuklardaki yaralanmanın şiddetinin güvenilir bir belirteci olduğundan torasik travması bulunan çocukların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi zorunludur. Çocukların kosta yapıları esnek olduğundan çocuk göğüs yaralanmaları yetişkinlerden farklıdır. Yetişkinlerdeki durumun tersine basit bir yaralanma intratorasik organlarda kolayca hasara neden olabilir. Akciğer en sık yaralanan intratorasik yapıdır. Akciğer kontüzyon ve laserasyonunun sebep olduğu parankimal hemoraji ve konsolidasyon bazen pnömotoraks ve/veya hemotoraksle birlikte bulunur. Hemotoraks plevral aralıkta kan bulunmasıdır. Çocuklardaki hemotoraksın en sık görülen etiyojisi travmadır. Çocuklarda hemotoraks genellikle, künt travmalardan daha ağır olarak penetre travmalarda olmak üzere, künt ve penetre travmalar sonucu meydana gelir. Hemotoraks tanısının zamanında konulması hemorajik şok ve solunumun baskılanmasını önlemede kritik önem taşır. Çocuklardaki torasik travmada olguların pek çoğu konseptif olarak tedavi edilebilmektedir.

Anahtar kelimeler: Çocukluk çağı, travma, hemotoraks

Travma, yaklaşımdaki büyük gelişmelere karşın halen yetişkin ve çocuk ölümü sebeplerinin başında gelmektedir. Yüksek hızlı seyahatlerin yapıldığı 20. Yüzyılda göğüs travması gittikçe artan bir sıklıkta meydana gelmektedir (1, 2). Bugün torasik travma sonucu meydana gelen ölümler kanser ve kardiyovasküler hastalıklardan sonra üçüncü sırada yer almaktadır (3).

Etiyoloji

Travma 1-14 yaş arasındaki çocukların önde gelen ölüm sebebidir (4). Penetran yaralanmalar ateşli silah ve delici kesici aletlerle meydana gelirken, künt göğüs yaralanmaları başlıca trafik kazaları sonucu meydana gelir (2). Torasik travmaların birçoğu yaralanmanın meydana geldiği yerde ölümle sonuçlanabilir.

Bu nedenle torasik travma serilerinde hastanede tespit edilen mortalite oranları düşük bulunmaktadır (5). İzole göğüs travmalarında mortalite oranları %4-12 arasında değişirken, eşlik eden organ yaralanmalarının varlığında bu oran artmaktadır. Akciğer en sık yaralanan intratorasik yapıdır ve çocuk toraksının görece sıkıştırılabilirliğinden dolayı ezici tarzda bir gücü takiben kot fraktürü olmaksızın ağır intratorasik yaralanmalar meydana gelir. (1).

Plevral aralık visseral ve parietal plevra arasında bulunan potansiyel bir boşluktur. Bu potansiyel aralığa sıvı veya hava girmesiyle akciğer ekspansiyonu tehlikeye girer. Hemotoraks plevral aralıkta kan bulunmasıdır. Bu kanın kaynağı göğüs duvarı, akciğer parankimi, kalp veya büyük damarlar olabilir. Plevral aralıktaki kan hemorajik şok ve solunum sıkıntısına yol açabilir. Ayrıca ampiyem ve fibrotoraks komplikasyonlarını önlemek için de derhal boşaltılması gereklidir(6).

Çocuklardaki hemotoraksın en sık görülen etiyojisi travmadır. Çocuklarda hemotoraks genellikle, künt travmalardan daha ağır olarak penetre travmalarda olmak üzere, künt ve penetre travmalar sonucu meydana gelir. Diğer olası etiyojiler arasında; yenidoğanın hemorajik

*Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

**Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Dr.Mehmet MELEK
Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Cerrahisi Kliniği
Van – Türkiye

hastalığı veya Henoch-Schönlein purupura gibi hemorajik diyatezler, Ehler-Danlos sendromu gibi konnektif doku hastalıkları ve spontan pnömotoraks bulunmaktadır (6).

Çocukluk çağında hemotoraks kosta eksostozlarının seyrek bildirilen bir komplikasyonu olarak da karşımıza çıkmaktadır. En sık şüpheli etiyolojik mekanizma intratorasik eksostozlara ait uzantıların keskin kenarlarının diyafragma veya plevrayı kesmesidir (7, 8).

Genel olarak çocuklardaki torasik yaralanmalara künt travmaların yol açtığı kabul edilir (1, 9, 10). Torasik travmanın çocuklardaki sıklığı görecelidir ve önemli bir mortalite sebebidir. Travmanın çoklu organ yaralanması şeklinde olması bunun temelinde yatar (2, 11). Peçlet ve ark. 15 yaşından küçük 104 çocuğu değerlendirdikleri çalışmalarında hemotorakslı 14 olguda mortalite oranını %57.1, hemopnömotorakslı 15 çocukta mortalite oranını %26 olarak tespit etmişler ve bu çocukların birçoğunda eşlik eden diğer ağır ekstratorasik yaralanmaların var olduğunu bildirmişlerdir (11). Torasik travma pediatrik travma merkezlerinde bulunan pediatrik hastaların %4 ile %6'sında görülür (4, 12). Ceran ve ark. göğüs travmalı olguları değerlendirdikleri çalışmalarında çocuk olguların oranını %13,6, kız/erkek oranını yaklaşık 1:7,5 olarak bildirmişlerdir (2). Biz Göğüs Cerrahisi ve Çocuk Cerrahisi kliniklerimize Eylül 2004-Nisan 2009 tarihleri arasında başvuran 57 izole hemotorakslı olguyu değerlendirdiğimiz çalışmamızda çocuk olguların oranını (7 olgu) % 12.28 olarak tespit ettik.

Fizyopatoloji

Torasik travmalı çocuklar torasik travmaya maruz kalmayan ve birlikte multipl travması olmayan çocuklardan daha ağır şekilde yaralanmaktadırlar. Torasik yaralanmalı çocuklarda mortalite oranı genel olarak %26'dır. Hemotorakslı veya kalp veya büyük damar yaralanmaları olan çocuklar için mortalite oranı %50'nin üzerindedir (12).

Çocukların kosta yapıları esnek olduğundan çocuk göğüs yaralanmaları yetişkinlerden farklıdır. Yetişkinlerdeki durumun tersine basit bir yaralanma intratorasik organlarda kolayca hasara neden olabilir. Kot fraktürleri göğüs kafesinin esnekliğinden dolayı çocuklarda yetişkinlerden daha az görülür ve bunun varlığı çarpmanın ve travmanın ağırlığının işaretidir.

Kot fraktürlerinin sayısıyla birlikte mortalite riski artmakta, multisistem yaralanmanın insidansı yükselmektedir (11, 13).

Bebek ve çocuklarda meydana gelen göğüs travmalarında toraks kemiklerinin yapısının esnekliğinden ötürü zedelenmenin gizli kalabileceği, üzerinde fikir birliğine varılan bir konudur. Bu nedenle ciddi göğüs yaralanmalarında respiratuvar disfonksiyon oluncaya kadar hemotoraks veya akciğer zedelenmesinden şüphelenilmeyebilir veya değerlendirilemeyebilir (1).

Minör intratorasik hemorajiler çoğunlukla daha hafif semptomlarla görülürken, major vasküler veya kalp yaralanmaları hipovolemi, anemi, şok ve solunum yetmezliğinin acil semptomları ile olabilirler (11).

Yetişkin respiratuvar distres sendromu torasik travmalı çocuklarda oldukça seyrek görülmekle birlikte mortalite oranı yüksektir (11).

Penetre yaralanmalar da çocuk yaş grubunda gittikçe artan sıklıkta görülmektedir. Kurşunlama ve bıçaklama yetişkin davranış modeli olarak düşünülmeyle birlikte, adolesan erkeklerde insidansı anlamlı bir yer tutmaktadır (1,14-17). Çocuklarda meme ucu seviyesinin altındaki göğüsün penetran yaralanmalarında eksplorasyon ihtiyacı gösterebilen diyafram veya intraperitoneal yapı yaralanması olasılığı yüksektir (1). İzole hemotoraksları değerlendirdiğimiz çalışmamızda 15 yaşında bir erkek olguda delici-kesici alet yaralanmasına bağlı penetran toraks travması tespit ettik. Torakotomi yapılan olguda interkostal arter laserasyonu mevcuttu. Torakstaki hematoma boşaltılması ve interkostal arter ligasyonu yapılarak hasta başarıyla tedavi edildi.

Açık olmayan öykü ve uyumsuz multipl travma bulguları olan kot fraktürlü çocuk hastalarda olası çocuk istismarı başka bir torasik travma sebebi olarak görülebilmektedir (18).

Tanı ve Tedavi

Torasik yaralanmalar çocuklardaki yaralanmanın şiddetinin güvenilir bir belirteci olduğundan torasik travması bulunan çocukların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi zorunludur. Eğer bu yaralanmalar tespit edilmez ve uygun şekilde yaklaşılmazsa çocukların morbidite riskleri %50 veya daha fazla olmaktadır (1).

Göğüs perküsyonunda matite alınan ve ipsilateral solunum seslerinde azalmayla birlikte taşikardi ve/veya hipotansiyonu bulunan, bir solunum enfeksiyonu olmaksızın plevral effüzyonu olan bir çocukta hemotorakstan şüphelenmelidir. Tanının zamanında konulması hemorajik şok ve solunumun baskılanmasını önlemede kritik önem taşır (6).

Plevral aralıkta hava ya da sıvı bulunması anlamlı ve ani solunum problemlerine neden

olabilir. Hava veya kan pozitif intratorasik basınca neden olduğunda bunu hızlı bir şekilde hemodinamik instabilite takip eder. Oskültasyon daha az duyarlı olmakla birlikte asimetrik göğüs hareketlerinin görülmesiyle göğüs duvarı hareketlerinin gözlemlenmesi pnömotoraks veya hemotoraksın klinik tanısını sağlayabilir (4).

Çocukların kan volümü/vücut ağırlığı oranı yetişkinlerden daha yüksektir.

Bu nedenle çok küçük kanamalar hipovolemi ve şoka yol açabilir. Ayrıca küçük hacimli perikardiyal boşluk nedeniyle küçük çocuklarda 200 ml'lik bir kan volümü anlamlı tamponat meydana gelmesi için yeterlidir (1, 2).

Künt veya penetran travma sonucunda meydana gelen akciğer yaralanmalarının büyük bölümü tüp ve torakostomiye ihtiyaç gösterir (1, 10, 19, 20). Durumu stabil olmayan bir çocukta acilen geniş kalibrasyonlu bir göğüs tüpü takılması hayat kurtarıcıdır ve geç kalınmadan uygulanmalıdır (2, 4). Eğer açık bir göğüs yaralanması varsa bu acilen kapatılmalıdır. Ek olarak antibiyotikler verilmeli ve gerekirse tetanoz profilaksisi yapılmalıdır (2). Göğüs yaralanmalarının büyük kısmı sıkı bir gözlem yapılması veya yalnızca tüp torakostomi ile cerrahi girişim olmaksızın güvenle takip edilebilmektedir. Travmatik akciğer yaralanmaları çoğunlukla dinlendirme, solunum desteği ve nihayetinde interkostal drenajla tedavi edilebilir (2, 10, 11, 15, 16, 19-21).

Torasik travmalı birçok çocukta pulmoner kontüzyon, atelettazi ve pnömoni ile karakterize bir sendrom olan olan "ıslak akciğer" durumu görülebilir. Bu sendromun tedavisi için hastalara sıvı kısıtlaması yapılması, diüretik verilmesi, kortikosteroid ve antibiyotik uygulanması önerilen bir tedavi şeklidir. Bu ağır komplikasyonun farkına erken varmak ve korunmak en iyi tedavidir (1, 2).

Pulmoner kontüzyonlu çocukta kan gazı ölçümleri yapıncaya kadar respiratuvar distresin farkına varılmayabilir, bu nedenle torasik travmayla yatırılan bütün çocukların kan gazı analizlerinin yapılması son derece önemlidir. Arteriel kan gazları normal olan birçok büyük çaplı yaralanma başlangıçta ventilatör desteği olmadan konservatif olarak takip edilebilir (1).

Tüp torakostomi ile iyilik hali sağlanamayan olgularda mini torakotomi yoluyla cerrahi veya video assisted thoracoscopy (VAT) diğer tedavi seçenekleridir. Hemotoraksta kan pıhtısının erken boşaltılması mortalite, morbidite oranlarını düşürmekte ve hastane maliyetini azaltmaktadır (1).

Ağır vakalarda plevral aralığa direkt iğne ile girilmesi en iyi tanı yöntemidir. Bununla birlikte

toraks radyografisi veya bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesi ile ekstravaze olan sıvı saptanabilir ve sıvı bir interkostal tüp yerleştirilip drene edilerek kaybedilen kanın miktarı belirlenebilir. Büyük hemorajilerde torakotomi gerekebilir. Trakeobronşial yırtılmanın bir belirteci olan persisten pnömotoraks lar fiberoptik bronkoskopik yardımla entübasyon ve nihayetinde onarıcı veya ablatif cerrahi gerektirebilirler (11).

Künt göğüs travmalarını takiben miyokardiyal kontüzyon %20 ile %76 arasında bildirilmekle birlikte çocuklarda kardiyak yaralanmanın tanısı yetişkinlerden daha güçtür. Miyokardiyal kontüzyon eksternal torasik yaralanma veya kot fraktürüne ait herhangi bir bulgu olmaksızın meydana gelebilir. Bununla birlikte bu yaralanma durumunun klinik sonuçları yetişkinlerde olduğundan daha hafiftir (21).

Çocukluk çağı hemotorakslarının büyük bir bölümü cerrahiye başvurmaksızın konservatif yöntemlerle başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Pedyatrik travma hastasının etkin tedavisi ancak pediyatrik popülasyonda sık olan major gizli tehlikeleri bilen bir hekim ile sağlanabilir. Pedyatrik hastanın değerlendirilmesi çocuk ve yetişkin arasındaki spesifik anatomik ve fizyolojik farklılıkların anlaşılmasıyla kolaylaşır. Hiçbir çocuk küçük bir yetişkin modeli olmamakla birlikte yetişkin bir hastanın değerlendirilmesi için yapılan sistematik yaklaşımın temel esasları benzerdir (4). Erken tanı ve tedavi çocuklardaki göğüs travmasının ağır sonuçlarından kaçınmanın temelini oluşturur ve ileri travma yaşam desteği resüsitasyon programının uygulanması esastır (1, 2).

Chest Trauma and Hemothorax in Childhood

Abstract

Thoracic trauma is relatively frequent in childhood and causes considerable mortality. Blunt trauma is the most frequent cause of chest injuries in children. Penetrating injuries are also increasing. Thoracic injuries serve as a reliable marker for injury severity in children, mandating careful evaluation of the child presenting with thoracic trauma. Children's chest injuries differ from adults' because of the pliant nature of a child's ribs. A simple injury may easily damage the intra-thoracic organs, in contrary to that in adults. The lung is the most commonly injured intrathoracic structure. Lung contusion and laceration cause parenchymal hemorrhage and consolidation sometimes accompanied by pneumothorax and/or hemothorax. Hemothorax is the presence of blood in the pleural space. Trauma is

the most common etiology of hemothorax in children. In children, hemothorax is usually a consequence of blunt or penetrating trauma, with penetrating being more severe than blunt. A timely diagnosis of hemothorax is crucial to prevent hemorrhagic shock and respiratory compromise. Thoracic trauma in children can be managed conservatively in most of the cases.

Key words: *Childhood, trauma, hemothorax*

Kaynaklar

1. Al-Saigh A, Fazili FM, Allam AR. Chest trauma in children: A local experience. *Ann Saudi Med.* 1999; 19:106-9.
2. Ceran S, Sunam GS, Aribas OK, Gormus N, Solak H. Chest trauma in children *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery* 2002; 21:57-9.
3. Ersöz A, Solak H, Yüksek T, Yeniterzi M, Göktoğan T. Toraks yaralanmaları tedavisinde konservatif ve cerrahi yaklaşım. *Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi* 1988; 4:137-43.
4. Woosley CR, Mayes TC. The pediatric patient and thoracic trauma. *Semin Thorac Cardiovasc Surg.* 2008; 20:58-63.
5. Peterson RJ, Tepas JJ III, Edwards FH, Niranjan K, Pieper P, Ceithaml EL. Pediatric and adult thoracic trauma: age-related impact on presentation and outcome. *Ann Thorac Surg* 1994; 58:14-8.
6. Hayes D, Jr. Chest pain. *Clin Pediatr* 2007; 46:746-7.
7. Solomon L. Hereditary multiple exostoses. *J Bone Joint Surg.* 1963; 45:292-304.
8. Hajjar WM, El-Medany YM, Essa MA, Rafay MA, Ashour MH, Al-Kattan KM. Unusual presentation of rib exostosis. *Ann Thorac Surg* 2003; 75:575-7.
9. Smyth BT. Chest trauma in children. *J Pediatr Surg* 1979; 14:41-7.
10. Rielley JP, Brandt ML, Mattox KL, Pokorny WJ. Thoracic trauma in children. *J Trauma* 1993; 34:329-31.
11. Tovar JA. The lung and pediatric trauma *Semin Pediatr Surg* 2008; 17, 53-9.
12. Pecllet MH, Newman KD, Eichelberger MR, Gotschall CS, Garcia VF, Bowman LM. Thoracic trauma in children: an indicator of increased mortality. *J Pediatr Surg* 1990; 25:961-5.
13. Tsai FC, Chang YS, Lin PJ, Chang CH. Blunt trauma with flail chest and penetrating aortic injury. *Eur J Cardiothorac Surg* 1999; 16:374-7.
14. Kilman JW, Charnock E. Thoracic trauma in infancy and childhood. *J Trauma* 1969; 9:863-73.
15. Nance ML, Sing RF, Reilly PM, Templeton JM Jr, Schwab CW. Thoracic gunshot wounds in children under 17 years of age. *J Pediatr Surg* 1996; 31:931-5.
16. Inci I, Cemal Ozcelik C, Nizam O, Eren N, Ozgen G Penetrating chest injuries in children: A review of 94 cases *J Pediatr Surg* 1996; 31:673-6.
17. Reinhorn M, Kaufman HL, Hirsch EF, Millham FH. Penetrating thoracic trauma in a pediatric population. *Ann Thorac Surg* 1996; 61:1501-5.
18. Schweich P, Fleisher G. Rib fractures in children. *Pediatr Emerg Care* 1985; 1:187-9.
19. Roux P, Fisher RM. Chest injury in children: an analysis of 100 cases of blunt chest trauma from motor vehicle accidents. *J Pediatr Surg* 1992; 27:551-5.
20. Graham JM, Mattox KL, Beall AC. Penetrating trauma of the lung. *J Trauma* 1979; 19:665-9.
21. Stafford PW, MacHarman C. Thoracic trauma in children. *Curr Opin Pediatr* 1993; 5:325-32.